

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Geografie

LUCRARE DE LICENȚĂ

Îndrumători științifici:

Lect. dr. CUCULICI ROXANA

Absolvent:

Aioanei Cristiana-Iulia

București

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Geografie

Domeniul: Știința Mediului

Program de studii: Geografia Mediului

**Aplicații GIS și teledetecție în analiza impactului dezvoltării
turismului asupra mediului, în perimetrul Zonei Turistice
din Centrul Istoric al Orașului Constanța**

Îndrumători științifici:

Lect. dr. CUCULICI ROXANA

Absolvent:

Aioanei Cristiana-Iulia

București, 2025

Declarație

Subsemnatul/subsemnata **AIOANEI CRISTIANA-IULIA**, candidat la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență la Facultatea de Geografie, în domeniul Geografie/**Știința mediului**, programul de studii universitare de licență **GEOGRAFIA MEDIULUI**, declar pe propria răspundere că lucrarea de față este rezultatul muncii mele, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au fost citate și indicate, conform normelor etice, în note și în bibliografie. Declar că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora și că nici o parte din teză nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, persoană fizică sau juridică.

Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această formă vreunei instituții de învățământ superior în vederea obținerii unui grad sau titlu științific ori didactic.

DATA,
19.06.2025

SEMNĂTURA,

Cuprins

1. INTRODUCERE	5
1.1. Elemente generale	5
1.2. Scopul și obiectivele lucrării	5
1.3. Localizare naturală, urbanistică și administrativă	6
1.4. Principalele componente ale spațiului analizat	9
1.5. Vecinătăți și evidențierea caracteristicilor generale ale acestora	13
2. METODOLOGIE	16
3. CONTEXT ȘTIINȚIFIC	19
4. FACTORI NATURALI, SOCIALI ȘI ECONOMICI CE CONDIȚIONEAZĂ CALITATEA MEDIULUI DIN AREALUL ANALIZAT	22
4.1. Factori naturali favorabili și restrictivi	22
4.2. Factori sociali favorabili și restrictivi	23
4.3. Factori economici favorabili și restrictivi	26
4.4. Infrastructuri existente în arealul analizat cu efecte asupra calității mediului	28
5. SURSE DE DEGRADARE A MEDIULUI	32
5.1. Surse industriale	32
5.2. Surse rezidențiale	35
5.3. Lucrări de construcție	39
5.4. Surse medicale	41
5.5. Depozite de deșeuri	43
5.6. Sursele mobile	45
5.8. Alte categorii de surse de degradare	47
6. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU	55
6.1. Calitatea aerului	55
6.2. Zgomot	61
6.3. Calitatea apelor de suprafață și subterane	65

6.4. Calitatea solurilor	68
6.5. Calitatea vegetației și faunei	70
6.6. Cantitatea de deșeuri generată	72
7. PERCEPȚIA TURIȘTILOR ȘI LOCALNICILOR ASUPRA CALITĂȚII MEDIULUI DIN ZONA STUDIATĂ – CHESTIONAR	74
8. LISTA PROBLEMELOR DE MEDIU IDENTIFICATE ȘI IERARHIZAREA LOR	92
9. STRATEGII PENTRU COMBATerea ȘI DIMINUAREA PROBLEMELOR DE MEDIU IDENTIFICATE	95
10. CONCLUZII	104
11. BIBLIOGRAFIE	106
12. ANEXE	111

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

1.1. Elemente generale

În ultimele decenii, turismul urban a cunoscut o dezvoltare semnificativă în multe orașe europene, iar Constanța nu face excepție de la această tendință. Datorită poziționării sale privilegiate la țărmul Mării Negre, dar și a patrimoniului cultural și istoric valoros, municipiul Constanța atrage anual un număr semnificativ de turiști. Zona Peninsulară – considerată centrul istoric al orașului – devine, în special în sezonul estival, un spațiu intens utilizat și exploatat din punct de vedere economic și turistic (Primăria Municipiului Constanța, 2023).

Această concentrare de activități generează presiuni importante asupra mediului urban, afectând calitatea vieții locuitorilor, echilibrul ecosistemelor urbane și integritatea patrimoniului construit. În acest context, se impune o analiză detaliată a modului în care dezvoltarea turismului contribuie la apariția unor forme de degradare a mediului, dar și a resurselor tehnologice moderne care pot sprijini monitorizarea și gestionarea acestui proces (Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 2023).

Lucrarea de față propune o abordare integrată, prin utilizarea tehnologiilor GIS și a teledetecției, pentru a analiza impactul activităților turistice asupra mediului din zona turistică a centrului istoric al orașului Constanța. Prin corelarea datelor geospațiale cu observațiile din teren și cu percepțiile publice, cercetarea urmărește să evidențieze principalele probleme de mediu și să ofere o bază științifică pentru formularea unor propuneri de intervenție sustenabilă.

1.2. Scopul și obiectivele lucrării

Scopul principal al acestei lucrări constă în realizarea unui raport detaliat privind problemele de mediu prioritare din zona istorică a municipiului Constanța, o arie urbană cu o importanță deosebită atât din punct de vedere turistic, cât și patrimonial. Într-un context în care turismul capătă un rol din ce în ce mai activ în modelarea spațiului urban, se impune o analiză riguroasă a modului în care acest proces influențează componentele de mediu, în special într-o zonă cu o densitate mare de obiective culturale, economice și sociale.

Pentru atingerea acestui scop, lucrarea urmărește trei obiective. Primul constă în analiza pe componente ale mediului în zona istorică a municipiului Constanța, cu accent pe identificarea interacțiunilor dintre factorii naturali și presiunile exercitate de activitățile antropice, în special cele turistice. În al doilea rând, este vizată identificarea problemelor prioritare de mediu din perimetrul zonei istorice din municipiul Constanța, printr-o abordare integrată ce combină metode de teren, date spațiale și percepții locale. În final, lucrarea își propune proiectarea unor scenarii ale evoluției calității mediului în zona istorică a municipiului Constanța, pornind de la datele colectate și de la tendințele observate în ceea ce privește dezvoltarea urbană și turistică a acestei zone.

1.3. Localizare naturală, urbanistică și administrativă

Zona de studiu aleasă în cadrul acestei lucrări este situată în partea sud-estică a municipiului Constanța, în cadrul Peninsulei Istorice, nucleul vechi al orașului și spațiu urban cu o deosebită valoare culturală, istorică, turistică și simbolică (fig. 1). Această zonă reprezintă cel mai vechi cartier al Constanței, fiind delimitată natural de apele Mării Negre la est și sud, iar artificial de limitele urbanistice ale centrului modern al orașului, în special de bulevardele Elisabeta, Tomis și Ferdinand. Arealul studiat este cuprins, din punct de vedere administrativ, în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Constanța, județul Constanța, aflat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Fig.1 Localizarea arealului de studiu Faleză promenadă Casino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1 din Municipiul Constanța

(Sursa: OpenStreetMap contributors)

Din punct de vedere natural, zona se dezvoltă pe o faleză calcaroasă, cu altitudini ce variază între 20 și 35 de metri față de nivelul mării, oferind o poziție dominantă asupra Portului Turistic Tomis și asupra plajelor din apropiere (fig. 2). Solurile sunt preponderent litice și slab dezvoltate, cu o fertilitate scăzută, dar adaptate la vegetația urbană ornamentală. Climatul este temperat-continental cu influențe pontice, caracterizat prin veri calde și uscate și ierni blânde, cu precipitații reduse. Aceste condiții climatice favorizează dezvoltarea turismului de litoral, în special în sezonul estival, dar în același timp accentuează vulnerabilitatea spațiului urban la fenomene de insolare, secetă urbană și disconfort termic.

Fig. 2 Diferența de nivel din arealul de studiu

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

În ceea ce privește elementele de peisaj și cadrul natural imediat, zona include plaja Modern, faleza Cazinoului, promontoriul pe care se află Edificiul Roman cu Mozaic și versanții antropizați ai falezei ce coboară către Portul Turistic Tomis. Vegetația urbană este prezentă în formă controlată, sub formă de aliniamente de arbori pe străzile istorice și spații verzi restrânse (Piața Ovidiu, zona Catedralei, parcul de lângă Farul Genovez). Nu există ecosisteme naturale în formă extinsă, însă prezența arborilor și arbuștilor ornamentali contribuie la reglarea parțială a microclimatului urban (Andresen et al., 2020).

Sub aspect urbanistic, zona se distinge printr-un caracter preponderent istoric și cultural, cu o rețea stradală neregulată, specifică orașelor vechi, clădiri de patrimoniu cu regim de înălțime redus și numeroase obiective cu valoare arhitecturală și turistică. Se regăsesc aici edificiile istorice precum Cazinoul din Constanța, Moscheea Carol I, Bazilica „Sfântul Anton de Padova”, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic, Farul Genovez și statuia lui Ovidiu

(fig. 3). Zona este frecventată intens de turiști, fiind organizată în jurul unor trasee pietonale, piețe istorice și zone de promenadă.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. 3 (a) Moscheea Carol I, (b) Bazilica „Sfântul Anton de Padova”, (c) Farul Genovez, (d) Cazino Constanța, (e) Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și statuia lui Ovidiu, (f) Edificiul Roman cu Mozaic

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Din punct de vedere al funcționalității spațiului urban, Peninsula Istorică îndeplinește mai multe roluri: turistic, comercial, cultural și rezidențial. Partea de nord-est include numeroase restaurante, terase și cafenele cu profil turistic, concentrate mai ales în apropierea falezii și a Portului Tomis. În zonele mai retrase se regăsesc locuințe individuale sau colective de tip istoric, aflate într-o stare variabilă de conservare. Există și clădiri abandonate sau degradate, fapt ce indică probleme de ordin economic și de administrare a patrimoniului (Patrimoniul.gov.ro, 2024).

În partea sud-vestică a zonei de studiu se află accesul principal către Portul Constanța, cunoscut sub denumirea de Poarta 1, un punct de legătură strategic între spațiul urban istoric și infrastructura portuară. Prezența portului, una dintre cele mai mari platforme maritime comerciale

din Europa de Sud-Est, a influențat de-a lungul timpului atât dezvoltarea economică a municipiului, cât și structura urbană a Peninsulei. Activitățile portuare generează, pe de o parte, o sursă importantă de poluare atmosferică și fonică, dar pe de altă parte contribuie indirect la dezvoltarea sectorului turistic prin atragerea de nave de croazieră și prin poziționarea sa ca reper în peisajul urban litoral (Primăria Constanța, 2023).

Din punct de vedere administrativ și al reglementărilor urbanistice, zona face parte din teritoriul reglementat prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al zonei istorice Constanța – proiect ce prevede protejarea și valorificarea patrimoniului cultural, dar și dezvoltarea infrastructurii turistice într-un mod sustenabil. Autoritatea locală responsabilă este Primăria Municipiului Constanța, iar zona este inclusă în Lista Monumentelor Istorice, ceea ce presupune restricții și reglementări speciale cu privire la intervențiile urbanistice, construcții noi sau restaurări.

Localizarea acestei zone, în imediata vecinătate a mării, cu un potențial turistic ridicat și o densitate mare de obiective culturale, o transformă într-un punct de atracție major, dar și într-o arie vulnerabilă la presiuni antropice, în special în sezonul estival, când crește semnificativ numărul de vizitatori și, implicit, presiunea asupra infrastructurii, resurselor și mediului urban.

1.4. Principalele componente ale spațiului analizat

Zona turistică din centrul istoric al municipiului Constanța, delimitată aproximativ de traseul Faleză Cazino – Piața Ovidiu – Poarta 1 a Portului, se caracterizează printr-o funcționalitate urbană complexă, în care se îmbină elemente turistice, culturale, comerciale, rezidențiale și logistice. Cartarea efectuată în teren, realizată printr-o combinație de observație directă și analiză GIS, a evidențiat o serie de componente relevante pentru înțelegerea dinamicii spațiului și a interacțiunilor dintre om și mediu în contextul dezvoltării turistice (fig. 4).

Fig. 4 Cartarea zonei de studiu Faleză promenadă Cazinou – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1

(Sursa: OpenStreetMap contributors)

Un prim aspect remarcat în timpul deplasărilor în teren este diversitatea funcțională a zonei, care, în ciuda dimensiunii relativ reduse, concentrează multiple utilizări ale terenului. Spațiile rezidențiale sunt în general organizate în jurul străzilor secundare, cu blocuri joase sau locuințe istorice, multe dintre ele modernizate prin termoizolare și dotate cu surse proprii de încălzire, cu o populație rezidențială de aproximativ 800 de persoane. Cu toate acestea, în proximitatea falezii și a portului, au fost identificate numeroase clădiri abandonate sau aflate într-o stare avansată de degradare, care nu doar afectează imaginea urbană, ci și generează riscuri pentru siguranța pietonilor, în special din cauza fațadelor neîntreținute.

Funcțiunea turistică este predominantă în zonele cu acces pietonal intens, în special de-a lungul falezii și în jurul Pieței Ovidiu, unde se regăsesc numeroase restaurante, cafenele și spații comerciale cu profil sezonier. Acestea sunt completate de hoteluri, care profită de caracterul istoric și poziționarea privilegiată față de mare. Printre localurile cele mai frecventate se numără *The View*, *Scoop*, *Camarote*, *Reyna* sau *Byblos*, care contribuie la animarea zonei în sezonul estival, dar și la o ușoară presiune asupra infrastructurii urbane, în special în perioadele aglomerate.

Serviciile publice și administrative sunt de asemenea prezente, în special în zonele mai retrase față de traseele turistice principale. Aici se regăsesc instituții precum *Direcția pentru*

Agricultură Constanța, Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimie sau reprezentanța Agenției Domeniilor Statului, care oferă un contrast interesant față de spațiul turistic dominant. Tot în această categorie se înscriu și farmaciile (Miraculum, Minifarm), magazine alimentare de tip minimarket (Shop&Go, Magic Stil, Intelo, DANEMARK DRINKS SRL Supermarket, Non-STOP Ovidiu), dar și mici unități de comerț cu specific local, care deservește atât locuitorii permanenți ai zonei, cât și turiștii (tarabe unde se fac fotografii și se vând suveniruri (fig. 5), în special pe faleza cu Cazinoul Constanța).

Fig. 5 Tarabă unde se fac fotografii

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Un rol aparte în structura funcțională a spațiului îl are infrastructura portuară din jurul Porții 1. Aceasta funcționează ca o zonă de tranziție între spațiul urban și cel industrial-portuar, păstrând o dublă funcție: una economică, legată de activitățile maritime și logistice, și una turistică, generată de proximitatea cu faleza și de accesul facil pentru croaziere sau ambarcațiuni de agrement (APC, 2023). Prezența platformelor portuare este completată de infrastructură rutieră adaptată traficului greu, dar și de alei pietonale ce permit vizitatorilor să exploreze zona fără bariere fizice majore (Primăria Constanța, 2023).

Pe plan cultural, zona se distinge prin densitatea mare de obiective de patrimoniu, însă în acest capitol accentul se pune mai degrabă pe modul în care aceste elemente interacționează cu spațiul urban cotidian (fig. 6). Observațiile din teren au relevat un proces continuu de adaptare a peisajului urban la cerințele turismului contemporan: piețele cu mobilier urban, iluminat public

eficient și puncte de informare turistică, în timp ce spațiile verzi au fost amenajate funcțional, deși într-o proporție redusă. Piața Ovidiu, spre exemplu, este un exemplu de reconversie reușită a unui spațiu cu funcțiune istorică, în centru de activități culturale și recreative, prin organizarea de evenimente, târguri sau concerte. Însă, un aspect problematic observat în teren îl reprezintă starea precară a pavajului de pe anumite străzi și alei pietonale, în special în zonele secundare care leagă faleza de Piața Ovidiu sau port. O mare parte dintre acestea prezintă denivelări, dale lipsă sau placaje vechi, uzate, care nu au mai fost reabilitate de ani de zile. Acest tip de infrastructură urbană, degradată și lipsită de întreținere constantă, nu doar că afectează estetica spațiului, dar generează reale riscuri pentru pietoni, în special pentru persoanele vârstnice sau turiștii neatenți, care se pot împiedica cu ușurință. Lipsa unei intervenții punctuale pentru refacerea acestor trasee pietonale denotă o prioritizare insuficientă a infrastructurii de bază în planificarea turistică a zonei(fig. 7).

(a)

(b)

(c)

Fig. 6 Cerințele turismului contemporan din zona promenadei Cazinoului

(a) iluminat modern, (b) spațiu verde amenajat, (c) coș de gunoi

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Fig. 7 Starea precară a pavajului din zona promenadei Cazinoului

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Cu toate acestea, există și disfuncționalități vizibile. Deși promenada este reamenajată, lipsa unor soluții moderne de colectare selectivă a deșeurilor, semnalată în mai multe puncte, indică un decalaj între imaginea de ansamblu a zonei și practicile de gestionare a mediului urban. În plus, presiunea sezonieră exercitată asupra infrastructurii – fie ea rutieră, de salubritate sau de alimentare cu apă – este resimțită în lunile de vară, când capacitatea de suport a zonei este depășită.

Astfel, componentele spațiului analizat reflectă o tensiune între conservarea valorilor istorice și nevoia de adaptare la cerințele turismului modern. Această relație dinamică influențează direct atât calitatea mediului urban, cât și strategiile viitoare de dezvoltare sustenabilă ale zonei.

1.5. Vecinătăți și evidențierea caracteristicilor generale ale acestora

Vecinătățile zonei analizate contribuie semnificativ la diversitatea funcțională și la atractivitatea generală a perimetrului turistic din Centrul Istoric al Constanței. În partea de nord, se află Plaja Modern și zona litorală aferentă, cu o funcțiune preponderent recreativă și turistică. Plaja Modern este una dintre cele mai populare destinații estivale ale orașului, frecventată atât de turiști, cât și de localnici pentru activități de plajă, sporturi nautice și agrement. Aceasta este dotată cu terase, beach-baruri și zone special amenajate pentru relaxare, oferind o tranziție naturală și fluidă între promenadele pietonale ale falezei și zona de litoral.

În partea vestică, zona analizată este delimitată de centrul urban modern al Constanței. Această arie are un caracter de tranziție și se remarcă prin prezența unor artere rutiere importante, precum strada Termele Romane, care asigură conectivitatea directă cu zona Peninsulei. Funcționalitatea sa este mixtă, incluzând locuințe colective, unități comerciale, clădiri administrative și instituții de învățământ, precum Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Totodată, Parcul Carol I adaugă o componentă verde valoroasă, iar arhitectura modernă a clădirilor din această zonă contrastează vizibil cu peisajul arhitectural istoric al Peninsulei (Institutul Național al Patrimoniului, 2024).

Limita sudică a zonei este reprezentată de Portul Constanța, în special prin infrastructura industrială concentrată în jurul Porții 1. Această zonă are o funcționalitate economică și logistică pronunțată, fiind caracterizată de cheiuri de acostare, depozite și căi de acces pentru transportul de marfă. Accesul turiștilor este în general restricționat în perimetrul industrial, însă Poarta 1 funcționează și ca punct de plecare pentru croaziere și plimbări turistice în cadrul portului istoric, devenind astfel o poartă de legătură între zona urbană și platforma maritimă (APC, 2023).

La extremitatea sudică a zonei istorice se află *Plaja Modern*, care se continuă către vest cu *Plaja Neversea*, una dintre cele mai mediatizate și frecventate porțiuni de litoral din România în ultimii ani. Această plajă a cunoscut o transformare radicală odată cu organizarea, începând cu anul 2017, a festivalului de muzică *Neversea*, un eveniment cu impact major asupra fluxurilor turistice, a imaginii orașului și a presiunii asupra mediului înconjurător ce se desfășura pe o suprafață de peste 100.000 de metri pătrați. Festivalul a atras anual zeci de mii de vizitatori, cu efecte directe asupra traficului, calității aerului, nivelului de zgomot și gestionării deșeurilor. Zona înconjurătoare a fost marcată de apariția unor facilități temporare (scenă, garduri de delimitare, puncte comerciale), dar și de modificări în regimul de utilizare a spațiilor verzi sau a plajei.

Cu toate acestea, în anul 2025, autoritățile au anunțat suspendarea evenimentului *Neversea* (fig. 8), decizie ce va avea implicații directe asupra fluxului turistic sezonier din această parte a litoralului, dar și asupra modului în care se va resimți presiunea asupra zonei istorice a orașului. Lipsa festivalului în acest sezon estival poate permite o observare mai clară a diferențelor de impact asupra mediului, oferind un punct de comparație relevant între perioadele cu și fără activitate turistică intensă.

Pe latura estică, zona se învecinează în mod natural cu Marea Neagră, ceea ce conferă o deschidere panoramică spectaculoasă, valorificată turistic prin amenajările de pe faleză. Acestea includ spații de promenadă, puncte de belvedere și facilități pentru activități de agrement. De asemenea, Portul Turistic Tomis, aflat în proximitatea Pieței Ovidiu, completează funcționalitatea turistică a estului, oferind infrastructură pentru ambarcațiuni de agrement și croaziere costiere (Stănilă, 2022).

Astfel, fiecare vecinătate aduce o contribuție distinctă în structurarea peisajului urban și turistic: nordul este dominat de activități estivale de recreere, vestul susține conectivitatea urbană și mixtul funcțional al centrului orașului, sudul exprimă dinamica economică portuară, iar estul oferă o deschidere naturală spre litoral, completând vocația turistică a zonei analizate.

Fig. 8 Festivalul Neversea

(Sursa: <https://neversea.com/ro>)

CAPITOLUL 2

METODOLOGIE

Pentru realizarea acestei cercetări, s-a optat pentru o abordare integrată, care a îmbinat metode de teren, tehnici de observație directă, instrumente GIS și procedee de teledetecție, având ca scop principal analiza impactului dezvoltării turistice asupra mediului în perimetrul Peninsulei Istorice din municipiul Constanța.

Investigațiile de teren s-au desfășurat în mai multe etape, în diferite perioade ale anului, pentru a permite observarea variațiilor sezoniere și a efectelor generate de activitățile turistice asupra mediului. Prima deplasare a avut loc în zilele de 9 și 10 noiembrie 2024, perioadă în care s-a realizat o hartă de zgomot prin măsurători efectuate cu ajutorul aplicației mobile Sonometru. Punctele de colectare a datelor fonice au fost distribuite în zone reprezentative pentru activitatea turistică, iar valorile înregistrate au fost ulterior interpolate spațial prin metoda IDW (Inverse Distance Weighting), folosind aplicația ArcGIS Pro.

În paralel, zona a fost cartată și cu ajutorul platformei Google My Maps, unde s-au marcat obiectivele relevante pentru cercetare și diversitatea funcționalității zonei. S-au realizat, de asemenea, fotografiile în puncte-cheie, pentru a documenta vizual starea mediului și principalele presiuni asupra acestuia.

Tot în cadrul aceleiași deplasări, s-au colectat probe de apă din două puncte situate în proximitatea plajei Neversea, și anume pe faleza cu restaurante din cadrul portului turistic. Analiza s-a realizat în teren, folosindu-se hârtii indicatoare de pH, pentru a obține o primă evaluare a calității apei, în contextul potențialului impact al activităților turistice asupra componentelor naturale.

O a doua etapă de teren a fost desfășurată în data de 15 februarie 2025, în extrasezon, când zona nu este supusă unui flux turistic intens. În această fază s-au reluat o parte dintre observațiile și fotografiile realizate anterior, în scopul identificării modificărilor survenite, precum și a persistenței sau dispariției unor probleme de mediu.

Cea mai recentă deplasare a fost efectuată pe 23 mai 2025, perioadă premergătoare sezonului estival, când s-a documentat din nou starea generală a zonei, s-au realizat noi fotografii și s-au actualizat informațiile referitoare la presiunile asupra mediului.

În completarea investigațiilor de teren și a datelor obținute prin metode participative, a fost realizată o analiză a modificărilor de mediu prin utilizarea imaginilor satelitare. Scopul principal al acestei etape a fost identificarea schimbărilor survenite în acoperirea terenului și starea vegetației urbane, în contextul dezvoltării turistice accentuate din zona Peninsulei Istorice a orașului Constanța.

Pentru început, s-au realizat observații vizuale comparative asupra zonei de interes prin intermediul platformei Google Earth Pro, unde s-a urmărit evoluția spațiilor construite, a celor verzi și a traseelor turistice în perioada 2020–2024. În urma acestei analize preliminare, s-au observat modificări semnificative în ceea ce privește nivelul de ocupare al spațiului urban, în special în proximitatea falezii și a portului turistic Tomis, zone intens vizitate de turiști.

Etapa următoare a constat în colectarea de date geospațiale relevante pentru zona studiată. Astfel, au fost descărcate imagini satelitare Landsat 8 și Landsat 9 din anii 2015 și 2025, prin intermediul platformei EarthExplorer – USGS. Imaginile selectate au fost alese în funcție de acoperirea norilor și perioada sezonieră, astfel încât să fie comparabile din punct de vedere al condițiilor de captare (preferabil în lunile august, pentru a surprinde sezonul turistic activ).

Imaginile au fost ulterior prelucrate în cadrul aplicației ArcGIS Pro, urmând pașii standard de procesare:

- importul benzilor satelitare în proiectul GIS și organizarea acestora într-o structură coerentă;
- combinarea benzilor multispectrale utilizând unealta *Composite Bands*, pentru obținerea unei imagini RGB multispectrale complete;
- pentru îmbunătățirea rezoluției spațiale a imaginilor, s-a aplicat procedeul de Pansharpening, cu metoda ESRI, ceea ce a permis creșterea calității vizuale a datelor la 15 metri/pixel;

- în vederea evidențierii schimbărilor de vegetație urbană, s-a utilizat o compoziție spectrală de tip NIR–SWIR1–Red, care permite accentuarea diferențelor între suprafețele vegetale, cele construite și cele expuse.

Ulterior, s-a trecut la realizarea unei clasificări supervizate a acoperirii terenului, pe ambele imagini satelitare. Clasificarea a avut la bază stabilirea unor semnături spectrale prin intermediul uneltei *Create Signature*, pentru următoarele clase tematice: clădiri, spații verzi, drumuri, plajă, apă, port, terenuri degradate. Pe baza acestor semnături, s-a aplicat metoda de clasificare Maximum Likelihood Classification, care atribuie fiecărui pixel o clasă, în funcție de probabilitatea apariției sale într-un anumit context spectral.

Rezultatele clasificării tematice au fost analizate comparativ, pentru a evalua impactul potențial al dezvoltării turistice asupra componentelor de mediu – în special vegetație și spații naturale – din centrul istoric al orașului. Modificările apărute în acești ani pot fi puse în legătură directă cu creșterea infrastructurii turistice, intensificarea traficului și utilizarea excesivă a spațiului urban în scop recreativ.

În completarea acestor demersuri, în data de 23 februarie 2025 a fost aplicat un chestionar, realizat în Google Forms, destinat obținerii percepției publicului asupra impactului turismului în zona analizată. Acesta a vizat trei categorii de respondenți: turiști, locuitori ai municipiului Constanța și locuitori ai Peninsulei Istorice. Chestionarul a fost distribuit online prin intermediul principalelor rețele de socializare – Instagram, WhatsApp, Facebook și TikTok – pentru a asigura o acoperire cât mai largă și diversă a publicului. Întrebările incluse au urmărit aspecte precum nivelul de zgomot perceput, curățenia spațiilor publice, infrastructura turistică, dar și modul în care este resimțită relația dintre dezvoltarea turismului și starea mediului. Acest chestionar conține întrebări cu alegere multiplă, întrebări cu răspuns multiplu, scale de apreciere, grile, întrebări deschise dar și date demografice (vârstă, gen, nivel de educație etc.)

Toate datele colectate – atât cele cantitative (măsurători fonice, pH) cât și cele calitative (observații, fotografii, rezultate ale chestionarului) – au fost ulterior centralizate, analizate și corelate prin instrumente specifice sistemelor informaționale geografice. Astfel, s-a urmărit conturarea unei imagini coerente și detaliate asupra modului în care activitatea turistică influențează componentele de mediu din zona istorică a orașului Constanța.

CAPITOLUL 3

CONTEXT ȘTIINȚIFIC

În contextul global actual, schimbările climatice reprezintă o provocare majoră, influențând semnificativ sectoarele economice precum turismul. Există multe studii care vorbesc despre impactul turismului asupra mediului dintr-un anumit areal, câteva dintre acestea folosind și metode GIS sau de teledetecție pentru a studia acest impact. Studiul realizat de Gheorghe (2024) evidențiază interdependența dintre acțiunile climatice și calitatea vieții în Uniunea Europeană, subliniind impactul emisiilor de CO₂ asupra sănătății publice, punând accentul pe obiectivele europene în ceea ce privește dezvoltarea durabilă.

Utilizarea tehnologiilor geospațiale, precum GIS și teledetecție, s-a dovedit a fi esențială în evaluarea resurselor de apă și a securității hidrice. Există un studiu care investighează contribuția tehnologiilor GIS și a teledetecției la analiza bilanțului hidric în regiunea Causse Moyen Atlasique, un exemplu din Maroc (Hammoud et. al, 2024). Lucrarea este relevantă deoarece evidențiază aplicabilitatea acestor instrumente în evaluarea resurselor naturale demonstrând eficiența acestor tehnologii în calculul bilanțului hidric, oferind un instrument valoros pentru luarea deciziilor în gestionarea resurselor de apă.

La nivel național, analiza vulnerabilității sectorului turistic la schimbările climatice în stațiuni precum Predeal, Eforie Nord și Vatra Dornei (Surugiu et. al, 2012) relevă necesitatea elaborării unor măsuri specifice de adaptare pentru a atenua efectele negative pe termen lung. Această cercetare subliniază importanța evaluării riscurilor climatice și a dezvoltării unor strategii de adaptare adecvate pentru fiecare tip de stațiune turistică.

Dezvoltarea urbană accelerată și intensificarea activităților turistice în zonele istorice, precum Centrul Vechi al orașului Constanța, impun o evaluare riguroasă a impactului asupra mediului și patrimoniului cultural. Zona turistică a Centrului Istoric din Constanța prezintă un interes deosebit datorită amplasării sale strategice la Marea Neagră, influențată semnificativ de procese istorice, economice și sociale. Constanța a trecut printr-un amplu proces de restructurare economică, în special în zona portuară. Privatizarea și trecerea de la un model complet public la unul public-privat au condus la o diversificare rapidă a activităților economice, cu impact direct asupra mediului urban și a resurselor naturale (Crăciun, 2014). În mod similar, dezvoltarea

turismului în zone istorice implică presiuni asupra infrastructurii urbane, resurselor de teren și patrimoniului, necesitând monitorizare atentă.

În ceea ce privește dezvoltarea urbană și impactul asupra mediului, studiul realizat de Cracu et. al (2024) oferă o evaluare bazată pe GIS a accesibilității pietonale către parcurile urbane din Constanța, evidențiind importanța infrastructurii verzi în contextul urbanizării accelerate. Această cercetare evidențiază rolul esențial al planificării urbane durabile în menținerea echilibrului ecologic în zonele urbane.

Studiul realizat de Grădinaru et al. (2013) analizează fenomenul abandonului terenurilor în București, ca urmare a presiunii dezvoltării urbane neplanificate, utilizând metrici de peisaj și date GIS. Deși cercetarea se concentrează pe capitală, metodologia și concluziile au aplicabilitate directă în analiza urbană a altor orașe mari din România, precum Constanța. În special, utilizarea imaginilor aeriene și a teledetecției pentru a urmări modificările în utilizarea terenului reflectă același tip de abordare metodologică necesar în studiul impactului dezvoltării turistice în centrul istoric al Constanței. Lucrarea subliniază modul în care presiunea imobiliară și lipsa unei planificări teritoriale coerente duc la fragmentarea terenurilor, abandon agricol și degradarea spațiilor verzi, toate acestea fiind probleme relevante și pentru zonele turistice din Constanța.

În ceea ce privește dezvoltarea turismului, cercetarea efectuată de Varvăruc și Stoican (2017) analizează impactul activității turistice asupra mediului și subliniază necesitatea implementării principiilor dezvoltării durabile pentru a proteja resursele naturale și culturale. Această abordare este esențială pentru menținerea atractivității turistice și a echilibrului ecologic în regiune.

În contextul dezvoltării durabile a orașelor maritime, calitatea aerului, infrastructura portuară, presiunea urbanizării și politicile de mediu sunt elemente esențiale în evaluarea impactului asupra mediului înconjurător. Studiul realizat de Nică și Mănoiu (2024) explorează tendințele recente ale poluării aerului în Constanța, cel mai important oraș al litoralului românesc. Cercetarea evidențiază o creștere semnificativă a concentrației de particule în suspensie și a emisiilor de oxizi de azot, cauzate atât de trafic, cât și de activitățile industriale și turistice. Aceste date sunt deosebit de relevante în analiza mediului urban, întrucât impactul turismului de masă contribuie direct la aceste presiuni asupra calității aerului, mai ales în zona istorică dens populată.

Complementar, Petcu et. al (2023) investighează impactul politicilor energetice și de mediu ale Uniunii Europene asupra performanței economice a firmelor din sectorul de transport. Studiul oferă o perspectivă asupra modului în care directivele europene pot conduce la o tranziție către practici sustenabile, inclusiv în domeniul mobilității turistice. Relevanța pentru lucrarea de față constă în faptul că infrastructura turistică, în special în zonele istorice supuse unui flux intens de vizitatori, este strâns legată de politicile de transport și eficiența energetică a acestuia.

Mai specific pentru contextul local, Raftu (2024) analizează dezvoltarea urbană și impactul asupra mediului în zona metropolitană Constanța. Studiul evidențiază expansiunea haotică a infrastructurii și scăderea suprafețelor verzi, aspecte care contribuie la dezechilibre ecologice majore. Această dinamică este amplificată de presiunea turismului sezonier, în special în centrul istoric al orașului, zonă aflată sub o presiune dublă: conservarea patrimoniului și satisfacerea cerințelor turistice. În acest sens, analiza spațială prin GIS devine un instrument indispensabil pentru planificarea durabilă.

Într-un studiu aplicat pe infrastructura portuară, Tiță et al. (2024) analizează impactul activităților de remorcare asupra performanței de mediu în Portul Constanța. Deși axat pe o componentă tehnico-maritimă, acest studiu aduce în discuție modul în care activitățile conexe turismului de croazieră și transportului maritim pot contribui la poluarea fonică, atmosferică și acvatică în zona costieră. Includerea acestor perspective este esențială într-o analiză integrată a turismului urban, întrucât portul este un punct de intrare și tranzit turistic major.

Integrarea tehnologiilor GIS și a teledeteției în analiza impactului turismului asupra mediului în zona turistică din centrul istoric al orașului Constanța este susținută de o bază științifică solidă. Studiile menționate oferă perspective valoroase asupra interacțiunii dintre turism, mediu și tehnologiile geospațiale, evidențiind importanța unei abordări integrate și durabile în gestionarea dezvoltării turistice.

CAPITOLUL 4

FACTORI NATURALI, SOCIALI ȘI ECONOMICI CE CONDIȚIONEAZĂ CALITATEA MEDIULUI DIN AREALUL ANALIZAT

4.1. Factori naturali favorabili și restrictivi

Mediul natural al zonei analizate, respectiv faleza municipiului Constanța și împrejurimile acesteia, influențează în mod direct atât calitatea vieții locuitorilor, cât și potențialul de dezvoltare urbană, turistică și economică. În acest context, este esențială analiza factorilor naturali, atât a celor favorabili cât și a celor restrictivi, pentru o evaluare realistă a oportunităților și constrângerilor impuse de mediul fizic.

Faleza Constanței se dezvoltă pe o structură geologică specifică Dobrogei de Sud, dominată de roci sedimentare calcaroase (cretacic superior și neogen), formate prin procese de sedimentare marină (Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 2023). Aceste roci prezintă o rezistență medie la factorii de mediu, fiind predispuse la eroziune în special sub acțiunea valurilor și a fluctuațiilor termice. Prezența fisurilor și a zonelor de dislocare impune monitorizare constantă și intervenții tehnice pentru stabilizarea versantului.

Zona prezintă un risc seismic redus, nefiind afectată istoric de cutremure majore, ceea ce favorizează dezvoltarea construcțiilor urbane (Colecționarul de Orașe, 2018).

Relieful este predominant plan, fapt ce facilitează extinderea rețelei urbane și a infrastructurii pietonale. Elementul definitoriu este faleza cu o pantă abruptă către mare, având o altitudine de circa 10–15 metri. Aceasta conferă un peisaj spectaculos, care favorizează turismul, dar în același timp implică riscuri legate de instabilitatea versantului (Cuget Liber, 2023).

Fragmentarea redusă a reliefului este un avantaj pentru dezvoltarea infrastructurii, însă apariția fisurilor la baza falezei – cauzate de acțiunea apei marine – necesită o monitorizare atentă și intervenții tehnice periodice.

Climatul este de tip temperat-continental, influențat de proximitatea Mării Negre. Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 11–12°C, cu veri calde (23–27°C) și ierni blânde. Regimul pluviometric este redus (400–500 mm/an), ceea ce limitează vegetația naturală, dar

favorizează activitățile turistice estivale, extinse până în luna septembrie (Primăria Municipiului Constanța, 2023).

Vânturile dominante, precum Crivățul sau briza mării, pot influența confortul urban. Vânturile puternice din timpul iernii reduc atractivitatea turistică și pot afecta infrastructura, în timp ce briza estivală are un efect moderat benefic asupra microclimatului local.

Solurile sunt predominant calcaroase, puțin fertile și susceptibile la eroziune. Pe alocuri sunt subțiri și instabile, în special pe versanții falezei, unde necesită consolidare. În zonele urbanizate, solul este compactat și impermeabilizat, reducând capacitatea de infiltrare (Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 2023). Influența marină produce salinizarea solurilor de coastă, restrângând vegetația adaptabilă.

Vegetația zonei este preponderent antropică și ornamentală. În parcurile din vecinătatea falezei, precum Parcul Carol I, se regăsesc specii de tei argintiu (*Tilia tomentosa*), platan (*Platanus acerifolia*), pin maritim (*Pinus pinaster*) și salcâm japonez (*Sophora japonica*). De asemenea, în zonele de promenadă, se întâlnesc arbuști decorativi precum dracilă japoneză (*Berberis thunbergii*) și bârcoace (*Cotoneaster horizontalis*), precum și specii perene tolerante la salinitate (ex: lavandă – *Lavandula angustifolia*, ierbă de pampas – *Cortaderia selloana*) (Primăria Municipiului Constanța, 2023).

Vegetalul natural autohton este redus, fiind limitat de salinizarea solului și de urbanizare intensivă. În arealele puțin alterate, se mai întâlnesc specii halofile, precum iarbă sărată (*Salicornia europaea*), specifice ecosistemelor costiere.

Fauna este tipică zonelor de litoral. Păsările dominante sunt pescărușul argintiu (*Larus argentatus*), cormoranul mare (*Phalacrocorax carbo*) și lebăda de vară (*Cygnus olor*). Aceste specii contribuie la valoarea estetică și turistică a zonei, dar, în lipsa unei gestionări corecte, pot genera disconfort prin acumularea de resturi organice și deteriorarea mobilierului urban (Primăria Municipiului Constanța, 2023).

În apele Mării Negre, fauna piscicolă este reprezentată de specii precum laban (*Mugil cephalus*), stavridul (*Trachurus mediterraneus*) și calcanul (*Scophthalmus maeoticus*), importante atât din punct de vedere ecologic, cât și economic. Totuși, activitatea portuară intensă și poluarea accidentală pot afecta biodiversitatea marină.

4.2. Factori sociali favorabili și restrictivi

Zona falezei este una dintre cele mai încărcate de istorie din Constanța, reflectând influențe succesive greco-romane, otomane și moderne. Orașul Constanța, cunoscut în antichitate ca Tomis, a fost un important port comercial și cultural. Vestigiile din Piața Ovidiu, ruinele cetății antice și edificii emblematice precum Cazinoul Constanța și Farul Genovez consolidează identitatea culturală locală.

Această moștenire istorică reprezintă un avantaj major, atrăgând turiști și investitori culturali. Totodată, însă, necesită eforturi constante de restaurare și conservare, întrucât factorii naturali (vântul marin, eroziunea) și antropici (traficul intens, vandalismul) pun în pericol integritatea patrimoniului (Primăria Municipiului Constanța, 2023).

Diversitatea culturală, rezultată din influențele greacă, romană, otomană și balcanică, adaugă un plus de atractivitate pentru vizitatori și cercetători, creând premise favorabile pentru dezvoltarea turismului tematic și a evenimentelor culturale (Institutul Național de Statistică, 2022).

Zona centrală are o populație rezidentă relativ scăzută comparativ cu restul municipiului, estimată la aproximativ 800 de persoane. Această cifră este derivată dintr-o analiză a tipologiei locuințelor (în medie 20 de blocuri de 3 etaje, cu circa 35 de locatari fiecare) și din extrapolarea densității populației municipiului Constanța, care este de 92,77 locuitori/km².

Structura socială este mixtă și conține: populație vârstnică, ce domină o parte semnificativă din rezidenți, ceea ce poate genera rezistență la schimbările urbanistice sau tehnologice. Tineri și familii ce sunt atrași de apropierea față de centru și facilitățile culturale, însă limitați de prețurile ridicate ale imobiilelor. Locuitori cu venituri medii în imobile vechi reabilite, contribuind la diversitatea socio-economică (Institutul Național de Statistică, 2022).

În sezonul turistic, populația zonei crește semnificativ, ceea ce duce la aglomerație și presiune pe infrastructura publică (Cuget Liber, 2023). Această creștere sezonieră este favorabilă economiei locale, dar poate afecta confortul rezidenților permanenți.

Zona beneficiază de un nivel de trai mediu spre ridicat, datorită amplasării strategice, serviciilor disponibile și activităților comerciale (cafenele, restaurante, boutique hoteluri) (Primăria Municipiului Constanța, 2023).

Costurile ridicate ale locuințelor și cheltuielile de întreținere limitează accesul la proprietăți pentru categoriile sociale cu venituri mici, ceea ce accentuează fenomenul de polarizare socială: diferențe evidente între rezidenții înstăriți și cei mai vulnerabili. Pe termen lung, menținerea unui echilibru social va necesita politici publice de sprijin pentru locuințele accesibile și de protecție a comunității tradiționale (Primăria Municipiului Constanța, 2023).

Arealul falezii și Piața Ovidiu reprezintă centre active de evenimente culturale și sociale, precum: Festivalul Verii *Summer Kiss Constanța*, Concerte de zilele Constanței, Festivalul de Teatru *Miturile Cetății*, Târgurile de artizanat și expozițiile de artă urbană sau chiar concerte individuale ale diferiților artiști atât naționali, cât și internaționali, petreceri de Revelion, Festival de *Street Food*, *Festivalul Scoicilor*, sau chiar *Festivalul Luminii* (fig. 9).

Fig. 9 Colaj de poze și anunțuri cu evenimente ce se desfășoară în zona de studiu

(Sursa: www.ctnews.ro)

Activitățile recreative pe faleză (jogging, ciclism, plimbări) sunt încurajate prin amenajări corespunzătoare (piste de biciclete, bănci, iluminat ambiental). Impactul pozitiv este incontestabil asupra coeziunii sociale și atractivității zonei. Totuși, aglomerarea sezonieră, nivelul ridicat de zgomot și problemele de gestionare a deșeurilor devin provocări importante în perioada de vârf turistic.

În arealul analizat se află Colegiul Național Mihai Eminescu, o instituție emblematică situată chiar în centrul zonei de studiu, care contribuie semnificativ la viața educațională și culturală locală. Prin tradiția sa academică și implicarea în proiecte culturale și sociale, colegiul devine un pol de stabilitate și continuitate pentru comunitatea locală. În vecinătate se mai regăsesc unități de învățământ importante precum Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Liceul Teoretic Traian și Școala Gimnazială Nr. 12, care deservește un număr mare de elevi din cartierele adiacente. Prezența acestor instituții favorizează formarea unei comunități educate și oferă premise pentru integrarea valorilor culturale locale în activități educative. În același timp, implicarea elevilor în acțiuni de protejare a patrimoniului sau evenimente culturale reprezintă o oportunitate de consolidare a identității locale și de promovare a sustenabilității sociale.

4.3. Factori economici favorabili și restrictivi

Zona analizată are o poziționare excelentă din punct de vedere economic. Faptul că se află chiar lângă unul dintre cele mai mari porturi maritime din Europa de Est – Portul Constanța – oferă avantaje clare în ceea ce privește logistica, comerțul și transporturile. Activitățile portuare

contribuie nu doar prin locurile de muncă directe, ci și prin veniturile indirecte generate în domenii precum servicii, aprovizionare, mentenanță sau transport rutier conex.

În paralel, zona turistică (mai ales Faleză și Piața Ovidiu) are un aport important în economia locală, mai ales în sezonul estival, când turiștii aduc un flux de bani în comerțul local, restaurante, cafenele și alte servicii. Deși această poziționare este un avantaj clar, există și tensiuni între cele două tipuri de activitate: portul înseamnă trafic greu și poluare, în timp ce turismul mizează pe atmosferă plăcută și pe un peisaj atractiv (Primăria Municipiului Constanța, 2023; Constantinescu, 2022).

Economia locală din zonă se sprijină în principal pe turism, comerț și servicii. În sezonul cald, turiștii sunt o sursă importantă de venit pentru micii comercianți, restaurante, magazine cu suveniruri, dar și pentru operatorii care organizează plimbări cu barca, tururi ghidate sau festivaluri în aer liber. Piața Ovidiu, de exemplu, găzduiește des evenimente culturale și târguri care dinamizează economia locală.

Totuși, această dependență de sezon face ca veniturile să fie foarte concentrate în lunile de vară, iar multe afaceri mici se confruntă cu dificultăți financiare în restul anului (Cîrstea, 2021). În plus, trebuie menționat că și activitățile portuare – în special cele din zona Poarta 1 – susțin economia prin comerțul maritim, dar pot ridica probleme legate de mediu și compatibilitate cu obiectivele de dezvoltare turistică.

Chiar dacă infrastructura fizică nu este analizată detaliat aici, merită menționat că zona dispune de drumuri importante care facilitează accesul mărfurilor și turiștilor, iar prezența transportului public (autobuzele 101, 42, 44, 51 și 51B) oferă o conectivitate bună. Proximitatea față de centrul vechi și faleză face ca afacerile din zonă să aibă un vad comercial excelent, dar clădirile istorice și spațiile vechi presupun costuri mari de întreținere și reabilitare (Gheorghe, 2023).

Un avantaj major al zonei este potențialul turistic ridicat, însă tocmai acest punct forte vine la pachet cu o vulnerabilitate: dependența sezonieră. În lunile de vară, zona este extrem de activă economic, dar în restul anului multe afaceri se închid temporar sau funcționează cu pierderi. Acest dezechilibru face ca economia locală să fie destul de instabilă în anumite perioade și să fie nevoie de soluții pentru extinderea ofertei turistice pe tot parcursul anului (European Commission, 2023).

Unul dintre cele mai mari atuuri ale zonei este Cazinoul Constanța, care, în ciuda potențialului uriaș, a trecut prin perioade lungi de degradare. Restaurarea acestuia ar putea atrage nu doar turiști, ci și investiții în domeniul cultural și artistic, inclusiv evenimente internaționale. De asemenea, Piața Ovidiu, cu istoria sa bogată, ar putea fi promovată mai eficient prin turism educațional sau tematic. Activitățile recreative de pe apă (croaziere, închiriere de ambarcațiuni) sunt alte oportunități care nu au fost suficient exploatate (Călin & Toma, 2020).

4.4 Infrastructuri existente în arealul analizat cu efecte asupra calității mediului

Zona turistică din Centrul Istoric al municipiului Constanța dispune de o infrastructură urbană complexă, dezvoltată pentru a susține activitățile economice, turistice și rezidențiale. Această infrastructură are, însă, un impact ambivalent asupra calității mediului, generând atât beneficii, cât și presiuni semnificative asupra ecosistemului urban și marin.

Infrastructura de transport joacă un rol central în configurarea dinamicii turistice. Străzile și arterele principale, care asigură accesul către Portul Constanța (Poarta 1), zona Peninsulară și Piața Ovidiu, sunt intens circulate, mai ales în sezonul estival. Traficul rutier generează un nivel ridicat de poluare atmosferică, accentuat de prezența frecventă a vehiculelor grele specifice activităților portuare. De asemenea, fluxul constant de turiști și locuitori contribuie la poluarea fonică, afectând calitatea vieții urbane. O problemă recurentă o reprezintă numărul mare de parcări ilegale atât pe artere, cât și în spații abandonate, în special în proximitatea obiectivelor turistice, ceea ce afectează atât estetica urbană, cât și siguranța pietonală (fig. 10). În plus, infrastructura rutieră este, în anumite zone, deficitară, cu trotuare degradate și carosabil uzat, aspecte ce reduc atractivitatea zonei și amplifică riscurile de accidente. Astfel, în ceea ce privește autobuzele, în această zonă circula 5 linii: 101, 42, 44, 51, 51B. De asemenea există și 8 zone majore cu parcare și zone de taxi (fig. 11).

Fig. 10 Zonele de parcare din arealul studiat

(Sursa: *OpenStreetMap contributors*)

Fig. 11 Harta rețelei de autobuze din Orașul Constanța, zona încercuită cu negru este zona arealului studiat

(Sursa: <https://www.ctbus.ro/files/harta%20CT%20BUS%202023.pdf>)

Deși zona beneficiază de o promenadă pietonală cu valoare estetică și recreativă deosebită, lipsa infrastructurilor alternative de mobilitate, cum ar fi pistele pentru biciclete sau traseele dedicate alergării, limitează dezvoltarea unor forme sustenabile de deplasare urbană. Aceste carențe afectează inclusiv percepția turiștilor asupra orașului ca destinație modernă și ecologică.

Cu toate acestea, în ultimii ani, administrația locală a făcut pași în direcția promovării mobilității sustenabile, prin implementarea unui sistem de închiriere de biciclete în parteneriat cu rețeaua *I'Velo*, în cadrul unui proiect denumit *CT BIKE*, cunoscut și ca *Bleack Sea Bike* (fig. 12). Pentru promovarea acestei inițiative și totodată pentru organizarea cât mai eficientă, Primăria Constanța lansează aplicație, atât pentru *Android*, cât și pentru *IOS*, dar și un site ce înglobează

toate detaliile utile pentru închirierea unei biciclete, de la regulament și până la localizare. Două dintre centrele de închiriere sunt amplasate strategic: unul în apropierea Porții 1, la intrarea în Portul Constanța, iar celălalt în vecinătatea accesului către Plaja *Neversea*, zone cu potențial turistic ridicat (fig. 13). Cu toate acestea, lipsa unor piste dedicate pentru biciclete limitează sever funcționalitatea acestor inițiative. Infrastructura urbană actuală nu este adaptată pentru utilizarea în siguranță a bicicletelor, ceea ce descurajează localnicii și turiștii de la adoptarea acestui mijloc de transport. În plus, lipsa supravegherii și a mentenanței regulate a dus la deteriorarea parțială a bicicletelor, unele fiind deja vandalizate. Astfel, un proiect cu potențial pozitiv pentru mediu și pentru imaginea turistică a orașului riscă să își piardă eficiența din cauza unei planificări incomplete și a unei integrări deficitare în peisajul urban.

Fig. 12 Zonă de închiriere biciclete

(Sursă: <https://bicla.ro/2022/03/constanta-bike-sharing/>)

Fig. 13 Harta zonelor de închiriat biciclete

(Sursa: <https://blackseabike.ro/>)

În ceea ce privește infrastructura de apă și canalizare, se poate observa că zona este alimentată cu apă potabilă printr-o rețea funcțională, care deservește atât locuitorii permanenți, cât și unitățile turistice și activitățile din port. Totuși, în perioadele de vârf turistic, consumul crescut poate pune presiune pe această rețea, ceea ce ridică probleme legate de sustenabilitatea utilizării resurselor. Sistemul de canalizare, deși operațional, poate deveni vulnerabil în cazul suprasolicitărilor, existând riscul descărcărilor accidentale în mare. Astfel de incidente contribuie la poluarea apelor costiere ale Mării Negre, cu consecințe directe asupra biodiversității marine și asupra calității mediului în care se desfășoară activitățile turistice.

Rețelele de alimentare cu energie electrică și gaze naturale acoperă în mod adecvat cerințele zonei, asigurând funcționarea clădirilor istorice, a facilităților turistice și a iluminatului public, inclusiv în zona falezei. Totuși, în sezonul estival, consumul energetic înregistrează vârfuri semnificative, ceea ce poate conduce la suprasolicitarea infrastructurii existente. O parte din rețele sunt învechite, ceea ce implică pierderi de energie și o eficiență scăzută, cu impact indirect asupra mediului, în special prin contribuția la poluarea industrială asociată producției de energie. Totuși, utilizarea pe scară mai largă a sistemelor de iluminat eficiente energetic (precum LED-urile) contribuie la reducerea consumului și la optimizarea performanței energetice urbane (fig. 14).

Fig. 14 Sisteme de iluminat din zona de studiu

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

CAPITOLUL 5

SURSE DE DEGRADARE A MEDIULUI

5.1. Surse industriale

Una dintre cele mai evidente surse de presiune asupra mediului în zona analizată – centrul istoric al municipiului Constanța și împrejurimile sale imediate este reprezentată de activitățile industriale din proximitate, în special cele asociate Portului Constanța și șantierului naval. Deși aceste unități economice sunt esențiale pentru dezvoltarea regională și pentru susținerea economiei locale, ele generează o serie de efecte negative asupra componentelor de mediu.

Activitatea portuară presupune manipularea constantă a unor volume mari de mărfuri, operațiuni de încărcare și descărcare, transport naval, precum și activități conexe de mentenanță și reparații ale navelor maritime (fig. 15). În cadrul acestor procese, sunt eliberați în atmosferă diverși poluanți, sub formă de particule în suspensie (PM10, PM2.5), gaze cu efect de seră (dioxid de carbon – CO₂, oxizi de azot – NO_x, dioxid de sulf – SO₂) și compuși organici volatili proveniți din combustibilii fosili utilizați de echipamentele portuare sau de navele aflate la cheu (o construcție situată la malul unui râu, lac sau, cel mai frecvent, la țărmul mării, destinată acostării navelor pentru operațiuni de încărcare și descărcare a mărfurilor sau îmbarcare/debarcare a pasagerilor).

Fig. 15 Dragaje și extindere a lungimii cheurilor

(Sursa: <https://cugetliber.ro/stiri-economie-dragaje-si-extindere-a-lungimii-cheurilor-investitii-de-anvergura-in-zona-midia-a-portului-constanta-529365>)

Prezența continuă a prafului industrial și a mirosurilor specifice activităților chimice ori petroliere, frecvent asociate cu manipularea mărfurilor în vrac sau a produselor derivate din petrol, contribuie la deteriorarea calității aerului din zonă. Aceste fenomene sunt adesea resimțite de populația locală și de turiști prin disconfort olfactiv, iritații respiratorii sau depuneri vizibile de praf pe clădiri, vehicule și spații publice.

De asemenea, zgomotul industrial este o problemă constantă în zona studiată. Utilajele grele, macaralele portuare, activitățile de încărcare a containerelor și funcționarea continuă a motoarelor diesel ale navelor generează un fond sonor ridicat, care contribuie la poluarea fonică, afectând atât calitatea vieții locuitorilor, cât și atractivitatea turistică a zonei (Mihăilescu et al., 2020).

Conform unui articol publicat în *Ziarul Financiar* (2022), Portul Constanța se confruntă cu un grad accentuat de aglomerare, determinat în principal de redirecționarea fluxurilor comerciale dinspre Ucraina, ca urmare a conflictului armat din regiune (fig. 16). Această situație a generat blocaje în procesul de descărcare a containerelor, întârzieri logistice, precum și un nivel crescut de activitate industrială, ceea ce amplifică presiunile asupra infrastructurii portuare și a mediului înconjurător. Se remarcă, de asemenea, o creștere semnificativă a volumelor de cereale și alte produse tranzitate prin port, ceea ce accentuează nu doar poluarea aerului și fonică, ci și riscul de contaminare a solului și apelor marine învecinate.

Fig. 16 Coloană de tiruri încărcate la ieșie din Portul Constanța, Poarta 1

(Sursa: <https://www.zf.ro/companii/portul-constanta-sufoca-povara-containerelor-marfuri-aglomerare-n-20957960>)

Tabel. 1 Date statistice înregistrate în perioada în Portul Constanța

Date de trafic	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024
Trafic total (tone)	59.424.821	58.379.154	61.303.774	66.603.292	60.375.799	67.483.435	75.537.687	92.693.915	77.537.345
Marfa vrac (tone)									
Vrac lichid	13.662.917	13.354.280	14.022.558	14.920.635	12.425.658	12.821.712	18.001.109	18.801.715	19.603.526
Vrac solid	35.189.409	34.853.978	37.192.770	41.583.345	38.580.780	44.562.451	44.831.522	59.512.521	43.042.255
Marfuri (tone) generale	3.675.137	3.646.803	3.524.788	3.546.879	3.023.669	3.915.944	4.783.304	4.281.333	4.344.016
Containere									
Cantitate (tone)	6.897.358	6.524.093	6.563.658	6.552.433	6.345.692	6.183.913	7.921.752	10.098.346	10.547.547
Numar	434.439	413.253	400.832	400.945	389.061	379.139	460.506	548.121	592.284
TEU	711.339	696.438	668.016	666.036	643.725	631.946	776.590	884.598	989.795
Numar escale nave maritime	4.331	4.093	4.139	4.176	4.031	3.985	4.498	4.705	4.459
Numar escale nave fluviale	10.203	9.272	9.487	10.395	10.344	10.619	10.890	14.614	11.085

(Sursa: https://portofconstantza.com/pn/page/np_statistici_port)

Din analiza datelor statistice aferente perioadei 2016–2024 (tabel. 1), se observă o dinamică semnificativă a volumului de marfă tranzitată, cu un vârf înregistrat în anul 2023, când traficul total a atins valoarea record de 92.693.915 tone. Această valoare marchează o creștere cu peste 17 milioane de tone față de anul 2022 și aproape 30 de milioane față de media anilor 2016–2020.

Creșterea spectaculoasă din 2023 este strâns legată de contextul geopolitic regional, în special de conflictul militar din Ucraina, care a determinat redirectionarea transporturilor maritime și fluviale către Portul Constanța. Navele care anterior operau în porturile ucrainene sau moldovenești au fost deviate, amplificând presiunea asupra infrastructurii portuare românești.

În ceea ce privește structura mărfurilor tranzitate, traficul de marfă vrac solidă (în special cereale și materii prime pentru industrie) a fost dominant, ajungând la peste 59,5 milioane tone în 2023, față de doar 38,5 milioane tone în 2020. De asemenea, traficul de containere a cunoscut o creștere progresivă, ajungând la 10,5 milioane tone în 2024, cu un număr de 592.284 containere manipulate, ceea ce implică o logistică complexă și o utilizare intensă a echipamentelor grele.

Un alt aspect preocupant este riscul contaminării apelor din Marea Neagră cu substanțe petroliere, lubrifianți și alte produse chimice utilizate în activitățile portuare sau în șantierul naval. Deversările accidentale sau scurgerile din instalațiile vechi pot contribui la poluarea mediului marin și la afectarea ecosistemelor acvatice locale (Bîrsan & Diaconu, 2015). În plus, apele pluviale care

scurg suprafețele industriale netratate pot antrena poluanți chimici în mare, amplificând riscul de eutrofizare sau de contaminare a biocenozelor costiere.

Prin urmare, deși industria portuară reprezintă o componentă economică vitală, modul în care aceasta este gestionată are un rol crucial în menținerea echilibrului ecologic al zonei centrale și costiere a orașului Constanța. În lipsa unor măsuri stricte de monitorizare și de reducere a emisiilor, aceste activități pot deveni o sursă majoră de degradare a mediului urban și marin.

5.2. Surse rezidențiale

Zona rezidențială centrală a Peninsulei Constanța, delimitată pe baza analizelor GIS și a datelor de teledetecție, se remarcă prin utilizarea intensivă a terenurilor, fiind supusă unor presiuni semnificative asupra mediului. Activitatea umană din această zonă generează multiple surse de degradare, dintre care cele mai relevante sunt gestionarea neadecvată a deșeurilor menajere și emisiile poluante rezultate din încălzirea locuințelor.

Una dintre cele mai acute probleme ale zonei rezidențiale centrale o constituie gestionarea deficitară a deșeurilor menajere. Absența unui sistem eficient de colectare selectivă, combinată cu fluxurile mari de turiști în perioadele de sezon, duce la acumularea necontrolată a deșeurilor în spațiile publice. Analiza GIS a distribuției containerelor de gunoi indică o concentrare insuficientă a acestora în zonele cu densitate ridicată a populației, fapt care contribuie la formarea unor puncte neoficiale de depozitare a reziduurilor.

Impactul acestei situații este multifacțat. Pe de o parte, poluarea vizuală cauzată de gunoaiile împrăștiate degradează calitatea peisajului urban, afectând atractivitatea zonei. Pe de altă parte, depozitele improvizate de deșeuri devin surse potențiale de poluare a solului și apelor subterane. De asemenea, studiile de teren au identificat prezența unor mirosuri persistente în zonele cu management deficitar al deșeurilor, ceea ce afectează direct confortul locuitorilor (fig. 17).

Fig. 17 Repartizarea coșurilor și ghenelor de gunoi din Faleză promenadă Casino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1

(Sursa: *OpenStreetMap contributors*)

Încălzirea locuințelor pe timpul iernii reprezintă o altă sursă majoră de poluare în zona studiată. Majoritatea clădirilor din centrul istoric utilizează încă sisteme de încălzire individuală pe bază de combustibili fosili, ceea ce duce la emisia unor substanțe poluante precum oxizi de azot (NO_x), dioxid de sulf (SO₂) și particule în suspensie (PM₁₀ și PM_{2.5}). Datele colectate prin stațiile de monitorizare a calității aerului indică creșteri semnificative ale concentrațiilor acestor poluanți în perioadele reci ale anului.

Aceste emisii au un impact negativ atât asupra sănătății umane, crescând riscul de afecțiuni respiratorii și cardiovasculare, cât și asupra mediului înconjurător, contribuind la acidificarea solurilor și la deteriorarea fațadelor clădirilor istorice.

Zona rezidențială centrală a zonei peninsulare, în special cea delimitată în interiorul perimetrului istoric al orașului, adăpostește aproximativ 800 de locuitori. Această zonă, marcată pe hartă prin spațiile rezidențiale evidențiate cu roșu (fig. 4), se confruntă cu o serie de probleme de ordin ecologic care contribuie semnificativ la degradarea mediului local, mai ales în contextul unui flux turistic ridicat în sezonul estival.

Una dintre principalele surse de impact asupra mediului este gestionarea inadecvată a deșeurilor menajere, în special în perioada de vârf a activităților turistice. În lipsa unei infrastructuri moderne pentru colectarea selectivă și transportul eficient al deșeurilor, se ajunge frecvent la supraaglomerarea punctelor de colectare, ceea ce generează poluare vizuală, mirosuri neplăcute și, în unele cazuri, chiar atragerea dăunătorilor (șobolani, insecte) (fig. 18). Acest aspect nu afectează doar confortul locuitorilor permanenți, ci și imaginea turistică a zonei, fiind des întâlnite plângeri legate de curățenia domeniului public în comentariile atât turiștilor cât și rezidenților din diferite ziare, site-uri (www.ct100.ro) și sesizate în chestionarul diseminat în cadrul acestei lucrări.

Fig. 18 Depozitarea neadecvată a deșeurilor în zona de studiu

(Sursa: <https://www.ct100.ro/primaria-constantina-va-incepe-demontarea-platformelor-de-depozitare-a-deșeurilor-din-cartierele-gara-abator-km-4-5-cet-poarta-6-inel-i-inel-ii-zona-centrala-peninsula-casa-de-cultura-tomis-ii/>)

De asemenea, blocurile de locuințe din această zonă sunt în general vechi, construite în perioada comunistă sau chiar înainte, și nu beneficiază de un sistem centralizat de încălzire (fig. 19). Astfel, majoritatea locatarilor folosesc centrale termice individuale pe gaz, montate în apartamente. Acestea contribuie la emisia de poluanți atmosferici, precum oxizii de azot (NO_x), dioxidul de sulf (SO₂) și particulele în suspensie (PM₁₀, PM_{2.5}), mai ales în sezonul rece. Chiar dacă la scară redusă fiecare sursă în parte pare nesemnificativă, agregarea acestora la nivelul unei zone compacte duce la o degradare cumulativă a calității aerului.

Pe timpul verii, în contextul temperaturilor ridicate și al densității mari de clădiri, locuitorii utilizează frecvent aparate de aer condiționat, montate de regulă pe fațadele exterioare ale blocurilor. Acest lucru nu doar că accentuează consumul energetic și implicit emisiile indirecte, dar duce și la poluare vizuală, prin lipsa unei reguli de amplasare unificate și estetice. Mai mult,

condensul evacuat de aceste aparate contribuie la deteriorarea elementelor constructive, accentuând astfel aspectul de degradare urbană.

Fig. 19 Imobil vechi cu aere condiționate și centrale propria
(Sursa: Arhivă personală, 2025)

Un alt impact vizibil al activității rezidențiale este afectarea spațiilor verzi, fie prin suprautilizare, fie prin lipsa unei întrețineri adecvate. Zonele verzi mici dintre blocuri sunt adesea folosite pentru parcare sau depozitare temporară a deșeurilor voluminoase, ceea ce reduce și mai mult calitatea vieții urbane și capacitatea acestor spații de a funcționa ca tampon ecologic (fig. 20).

Fig. 20 Parcări ilegale în zonele verzi din preajma clărilor rezidențiale
(Sursa: <https://www.google.com/maps>)

Prin urmare, contribuția zonei rezidențiale la degradarea mediului în Peninsulă nu este deloc neglijabilă, iar în combinație cu presiunea turistică sezonieră, necesită intervenții punctuale și planificate din partea administrației locale. Este esențială nu doar modernizarea infrastructurii

de colectare a deșeurilor, ci și promovarea unor soluții energetice mai curate, precum centralele de bloc, pompele de căldură sau soluțiile de eficiență energetică aplicate clădirilor vechi.

5.3. Lucrări de construcții

În contextul dezvoltării urbane și al necesității de conservare a patrimoniului arhitectural, zona Peninsulară a Constanței a devenit în ultimii ani un spațiu intens supus proceselor de reabilitare și modernizare (fig. 21). Zonele de șantier sunt localizate cu precădere în apropierea falezei și în jurul clădirilor istorice sau spațiilor abandonate, fiind identificate pe hartă prin marcajul gri. Aceste lucrări includ modernizarea infrastructurii rutiere, refacerea spațiilor pietonale, precum și restaurarea unor clădiri cu valoare istorică (ex. foste case comerciale, hoteluri interbelice, lăcașuri de cult).

Deși scopul acestor intervenții este benefic pe termen lung, în prezent ele generează o serie de impacturi negative asupra mediului și asupra fluxului turistic. În primul rând, materialele de construcție depozitate temporar (pietriș, saci cu ciment, panouri, grămezi de pământ excavat) ocupă spații vizibile în zone cu trafic pietonal ridicat. Acestea deteriorează estetica locului și afectează experiența turistică, mai ales în zonele simbolice precum Piața Ovidiu sau faleza Cazinoului.

Fig. 21 Zonă de șantier din arealul de studiu

(Sursa: Arhivă personală, 2025)

Un alt efect direct este reprezentat de poluarea fonică, cauzată de utilajele de șantier (excavatoare, betoniere, compresoare), care funcționează în intervale orare extinse. Conform legislației românești, nivelul maxim admis de zgomot ambiental în zonele rezidențiale este de 50 dB pe timp de zi și 35 dB noaptea (HG nr. 321/2005), însă în zonele de șantier aceste valori sunt frecvent depășite, generând disconfort locuitorilor și turiștilor.

Pe lângă zgomot, lucrările produc și poluare atmosferică: particulele de praf și pulberi în suspensie (PM10, PM2.5) provenite din săpături sau manipularea materialelor de construcție contribuie la degradarea calității aerului. Acest tip de poluare este accentuat de lipsa unor măsuri adecvate de protecție (plase, stropire cu apă), mai ales în perioadele secetoase și vântoase. Studiile realizate în alte orașe cu activitate turistică și șantiere în proximitate (ex: Brașov, Sibiu) confirmă acest tip de impact (Popa et al., 2020).

Fig. 22 Clădire în proces de renovare

(Sursa: <https://cugetliber.ro/stiri-social-santiere-shaormerii-bijuterii-arhitectonice-in-paragina-reportaj-in-zona-peninsulara-a-constantei-480975>)

Totodată, lucrările influențează circulația rutieră și pietonală (fig.22). Blocajele temporare în trafic, accesul restricționat în anumite zone sau redirectionarea turiștilor pe trasee secundare afectează atât mobilitatea, cât și percepția generală asupra organizării urbane. Astfel de întreruperi frecvente pot contribui indirect la aglomerarea altor puncte turistice și la creșterea emisiilor de gaze din trafic (emisii indirecte).

Conform unui reportaj realizat de *Cuget Liber*, „Marele poet își păstorește gândurile, grijile, supărările exilului, dar și... un șantier care parcă nu se mai încheie, o investiție a SC Oro Invest SRL, care cel puțin își cere scuze constănțenilor și turiștilor pentru disconfortul creat. Când vor intra lucrurile în normalitate, e greu de precizat un palier temporal” (Mihalache, 2023). Această imagine reflectă incertitudinea legată de finalizarea lucrărilor și tensiunea dintre potențialul turistic al zonei și realitatea urbană actuală.

Acest amestec vizual contribuie la poluarea estetică a peisajului urban, afectând coerența arhitecturală și experiența turistică. Materialele de construcție depozitate pe trotuare, zgomotul constant al utilajelor și restricțiile de circulație pietonală generează un disconfort generalizat pentru locuitori și vizitatori.

Situația actuală are rădăcini și în contextul juridic-administrativ al zonei. În același reportaj, un antreprenor local menționează: „Zona a fost mult timp blocată, pe timpul administrației Mazăre, când nu se știa exact cui aparțin aceste clădiri. Treptat, după ani buni prin tribunale, au fost retrocedate, cum necum s-a intrat în proprietate, iar noii proprietari fie au reamenajat clădirile pentru rezidență sau afaceri proprii, fie au închiriat” (Mihalache, 2023). Această evoluție lentă a regimului de proprietate explică parțial numărul mare de clădiri în stadii intermediare de renovare sau neutilizate (fig. 23).

Fig. 23 Clădire lăsată în paragină

(Sursa: <https://cugetliber.ro/stiri-social-santiere-shaormerii-bijuterii-arhitectonice-in-paragina-reportaj-in-zona-peninsulara-a-constantei-480975>)

În concluzie, deși activitatea constructivă este necesară pentru conservarea și modernizarea zonei, impactul său asupra mediului și a dinamicii turistice este unul semnificativ, mai ales în lipsa unor măsuri eficiente de gestionare și protecție a șantierelor. Monitorizarea constantă a acestor activități, folosirea unor tehnologii mai puțin poluante și implementarea unor soluții de diminuare a disconfortului (precum programarea lucrărilor în afara sezonului turistic) ar putea reduce considerabil aceste efecte.

5.4. Surse medicale

În cadrul perimetrului analizat, Zona Peninsulară a Constanței, sunt prezente unități medicale de dimensiuni mici, în special farmacii comunitare și cabinete medicale individuale. Dintre cele identificate pe hartă se remarcă unități precum *Minifarm* și *Miraculum* (fig. 24), localizate în apropierea axei turistice principale ce leagă Piața Ovidiu de faleza Cazinoului.

Fig. 23 Farmacie din cadrul zonei de studiu

(Sursa: <https://www.google.com/maps>)

Deși aceste unități nu se încadrează în categoria spitalelor sau clinicilor de mari dimensiuni, prezintă totuși un potențial impact asupra mediului, prin natura deșeurilor generate. Deșeurile medicale periculoase, cum sunt seringile, pansamentele contaminate, materialele de protecție de unică folosință și medicamentele expirate, necesită un regim strict de colectare, stocare și eliminare.

Conform legislației românești în vigoare (Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1226/2012), aceste deșeuri trebuie colectate în containere speciale, etichetate, și eliminate prin operatori autorizați.

Problema majoră apare atunci când aceste proceduri nu sunt respectate integral, mai ales în unitățile mici, care nu dispun de spații dedicate sau de parteneriate constante cu firme specializate în colectarea deșeurilor periculoase. Mai mult, medicamentele expirate care nu sunt colectate corespunzător pot ajunge în sistemele de canalizare sau în gropile de gunoi, afectând solul și chiar apele subterane, în condițiile unei infrastructuri de salubritate inefficiente. Potrivit unui raport realizat de *Agenția Europeană de Mediu* (EEA, 2021), medicamentele eliminate incorect constituie una dintre principalele surse de contaminare a apelor urbane în zonele dens populate.

În cazul farmaciilor comunitare din zona centrală a Constanței, impactul perceput este în general redus, dar nu inexistent. Deoarece aceste puncte sunt localizate în imediata apropiere a traseelor pietonale turistice și a zonelor rezidențiale, orice gestionare necorespunzătoare a deșeurilor medicale poate deveni vizibilă sau chiar periculoasă. În lipsa unor sisteme clare de colectare a medicamentelor expirate de la populație, aspect confirmat de observațiile de teren, se menține un risc latent de contaminare chimică sau biologică, în special în spațiile de depozitare și în apropierea coșurilor de gunoi stradale.

5.5. Depozite de deșeuri

Una dintre cele mai evidente forme de degradare a mediului în zona turistică a Centrului Istoric al orașului Constanța este reprezentată de depozitele necontrolate de deșeuri. Acestea sunt întâlnite frecvent la marginile zonei rezidențiale, dar și în apropierea celor mai circulante obiective turistice, cum ar fi Faleza Cazino, Piața Ovidiu și spațiile verzi din jur. Principala cauză este suprasaturarea coșurilor de gunoi, care fie nu sunt suficiente ca număr, fie nu sunt golite la timp, mai ales în sezonul estival când afluxul de turiști este foarte ridicat. În plus, lipsa sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor agravează situația, iar în unele zone publice, cum sunt scuarurile dintre blocuri sau aleile pietonale, coșurile lipsesc complet.

O altă problemă frecvent observată este abandonarea deșeurilor în spații verzi sau pe marginea falezii, unde turiștii și, uneori, chiar și localnicii aleg să lase ambalaje, sticle sau resturi alimentare. Aceste practici nu doar că afectează negativ aspectul general al zonei, dar contribuie la apariția mirosurilor neplăcute și la atragerea rozătoarelor sau a altor dăunători (precum insecte sau păsări oportuniste). Toate aceste aspecte determină o degradare vizibilă a mediului urban și reduc atractivitatea zonei pentru vizitatori.

Este important de menționat și contextul locuințelor din această parte a orașului. Majoritatea blocurilor din zona centrală sunt vechi, construite în perioada comunistă, cu un grad ridicat de uzură și întreținere precară. Locatarii acestor imobile folosesc, în marea lor majoritate, centrale termice individuale, ceea ce presupune un consum ridicat de gaze naturale și, implicit, emisii suplimentare în atmosferă. De asemenea, aproape fiecare apartament este dotat cu aparate de aer condiționat, vizibile pe fațadele blocurilor, contribuind nu doar la aglomerarea vizuală a spațiului, ci și la încălzirea microclimatului local prin aerul cald evacuat.

5.6. Sursele mobile

Un alt factor semnificativ care contribuie la degradarea calității mediului în perimetrul Centrului Istoric al municipiului Constanța îl reprezintă sursele mobile de poluare. Acestea includ traficul rutier și feroviar în zona de acces către Peninsulă, dar și activitatea navală din Portul Constanța, toate având un impact direct asupra calității aerului și a confortului acustic.

Traficul rutier este deosebit de intens în sezonul estival, când mii de turiști vizitează zona Peninsulei pentru atracțiile istorice, faleza și evenimentele culturale. Printre cele mai aglomerate trasee auto din oraș se numără:

- Bulevardul Tomis, principala arteră care leagă partea centrală a orașului de zona Peninsulei;
- Strada Traian, folosită frecvent pentru accesul către Port și Piața Ovidiu;
- Strada Mircea cel Bătrân, care concentrează un flux ridicat de autoturisme și transport public;
- Șoseaua Mangaliei, ce face legătura cu partea sudică a orașului și cu plajele din Mamaia Sud și Eforie.

Pe lângă autoturisme, un rol important îl au autocarele turistice și vehiculele de aprovizionare care circulă frecvent în zona centrală. Acestea contribuie la emisiile de dioxid de carbon (CO₂), oxizi de azot (NO_x), particule în suspensie (PM₁₀ și PM_{2.5}), dar și la poluarea fonică de fond.

Un eveniment care amplifică semnificativ aceste probleme este festivalul *Neversea*, organizat anual pe Plaja Modern, în imediata apropiere a Peninsulei. În perioada festivalului, traficul este deviat, blocat sau suprasolicitat, iar principalele artere devin greu de traversat chiar și pietonal. Pe lângă blocajele auto, crește și presiunea asupra infrastructurii de transport public și asupra spațiilor de parcare, deseori insuficiente. Totodată, logistica asociată festivalului implică un număr mare de transporturi grele (scene, echipamente, alimente), care generează emisii și afectează starea carosabilului. În plus, sistemele de generare electrică temporară (grupuri electrogene) folosite în cadrul festivalului devin surse suplimentare de emisii și de zgomot ambiental (fig. 24).

Fig. 24 Șantier din timpul construirii Festivalului *Neversea*

(Sursa: <https://www.libertatea.ro/stiri/imagini-premiera-de-la-neversea-2018-totul-e-santier-se-lucreaza-la-foc-continuu-2317732>)

De asemenea, în zona portuară, navele comerciale și turistice mențin adesea motoarele auxiliare în funcțiune în timpul staționării, generând emisii constante, inclusiv noaptea. Acestea contribuie la o formă de poluare cronică, greu de monitorizat în timp real fără instrumente adecvate.

Toate aceste surse mobile contribuie la o degradare treptată a calității aerului și a mediului urban, cu efecte negative asupra sănătății populației locale. Persoanele cu afecțiuni respiratorii, copiii și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili în fața acestor poluanți, conform rapoartelor Primăriei Constanța (2023) și studiilor realizate de Agenția Europeană de Mediu (2022). În acest context, utilizarea tehnologiilor GIS și a datelor satelitare poate sprijini o mai bună monitorizare a fluxurilor de trafic și a impactului lor asupra calității aerului, permițând totodată luarea unor decizii fundamentate în ceea ce privește planificarea urbană și protecția mediului.

5.7. Zone cu probleme urbanistice

Una dintre cele mai evidente surse de degradare a mediului în zona Peninsulară a Constanței este reprezentată de clădirile abandonate, neîngrijite sau aflate în stare avansată de degradare, multe dintre ele fiind construcții de patrimoniu. Acestea sunt ușor de observat pe teren, dar și evidențiate în harta tematică realizată în cadrul proiectului, unde au fost marcate cu maro.

Aceste imobile, unele dintre ele monumente istorice, prezintă un risc real pentru trecători, din cauza desprinderii elementelor de fațadă sau a instabilității structurale. De exemplu, în decembrie 2021, o bucată din balconul clădirii Direcției Agricole Județene Constanța s-a prăbușit, incident care, din fericire, nu s-a soldat cu victime (Corbu, 2021). În urma acestui eveniment, autoritățile au montat garduri de protecție pentru a preveni alte accidente similare. Un alt exemplu notabil este Hotelul Palace, o clădire emblematică situată în apropierea Cazinoului. Inaugurat în 1914, hotelul a fost, în trecut, un simbol al eleganței și rafinamentului. Astăzi, însă, fațada sa se degradează vizibil, cu bucăți de tencuială care se desprind, reprezentând un pericol pentru pietoni. De asemenea, terasa hotelului a devenit un loc de depozitare a deșeurilor lăsate de petrecăreți, contribuind la imaginea dezolantă a zonei (fig. 25).

Fig. 25 Riscul pentru trecători

(Sursa: <https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/atentie-cade-istorie-bucati-din-cladirile-emblematiced-in-constanta-se-desprind-766935.html>)

Fig. 26 Depozitarea ilegală a deșeurilor în foste clădiri istorice

(Sursa: <https://www.ziuaconstant.ro/stiri/actualitate/dezolant-terasa-unui-hotel-din-zona-peninsulara-a-municipiului-constantina-confundata-cu-cosul-de-gunoi-de-petrecareti-galerie-foto-video-851598.html>)

Majoritatea acestor imobile au fost lăsate în paragină în urma unor procese lungi de retrocedare, disputate în instanță sau blocate birocratic, ceea ce a dus la împiedicarea renovării și integrării acestora în circuitul urban funcțional. În prezent, ele nu doar că afectează imaginea istorică și turistică a zonei, ci pot reprezenta un pericol direct pentru pietoni, având elemente instabile, fațade fisurate sau acoperișuri prăbușite parțial (fig. 26).

Pe lângă riscul fizic, multe dintre aceste clădiri sunt utilizate drept spații informale pentru depozitarea ilegală a deșeurilor, ceea ce duce la apariția unor focare de insalubritate, vizibil accentuate în sezonul cald. Din observațiile de teren și din articole recente din presa locală, se confirmă faptul că aceste imobile sunt frecvent folosite de persoane fără adăpost sau abandonate complet de autorități. De exemplu, în articolul publicat de *Cuget Liber* (2023), se arată că, în ciuda statutului istoric și a poziției centrale, multe clădiri din Peninsula „au ajuns într-o stare deplorabilă, cu ferestre sparte, uși încuiate cu scânduri și pereți scorojiți, care nu doar strică vizualul, ci creează și o stare de nesiguranță”.

Un exemplu relevant este chiar în proximitatea Pieței Ovidiu, unde, alături de șantierele active, se află imobile nefolosite de ani de zile. În unele cazuri, deși există încercări timide de renovare sau vânzare, procesul este lent și fragmentat, ceea ce menține zona într-o stare de incertitudine urbanistică. Aceste spații nevalorificate urban devin o frână reală în procesul de revitalizare turistică și afectează negativ percepția vizitatorilor asupra centrului istoric.

Problemele sunt accentuate și de lipsa unui plan coerent de reconversie urbană, precum și de neimplicarea constantă a administrației locale în monitorizarea și igienizarea acestor spații. În multe cazuri, investitorii privați evită intervenția în astfel de clădiri, din cauza regimului juridic

complicat, iar autoritățile publice nu intervin ferm, invocând lipsa proprietății clare sau fonduri insuficiente.

Impactul asupra mediului este unul atât vizual, cât și funcțional, întrucât aceste clădiri abandonate contribuie la crearea unei atmosfere generale de neglijență și potențial pericol. În plus, în lipsa unor intervenții clare, acestea rămân izolate de circuitul turistic și de orice formă de funcționalitate urbană. Prin urmare, zonele afectate de probleme urbanistice nu sunt doar simple spații degradate, ci adevărate puncte nevralgice în dezvoltarea sustenabilă a centrului istoric.

5.8. Alte categorii de surse de degradare

Pe lângă sursele rezidențiale, medicale, sau cele generate de lucrările de construcție, în zona Peninsulară a municipiului Constanța există o serie de surse indirecte, dar constante, de degradare a mediului urban, provenite din activitățile comerciale sezoniere și din utilizarea intensă a spațiului public.

Activitățile comerciale din zona peninsulară generează un volum considerabil de deșeuri, în special în perioada sezonului estival, când afluxul de turiști este semnificativ. Restaurantele și unitățile de tip fast-food produc în mod constant ambalaje, resturi alimentare și deșeuri plastice, care nu sunt întotdeauna gestionate eficient. În multe cazuri, lipsa unor puncte de colectare selectivă bine semnalizate sau suficiente duce la acumularea de gunoarie în spațiile publice. Coșurile de gunoi sunt adesea pline sau amplasate inadecvat, ceea ce contribuie la apariția mirosurilor neplăcute, în special în perioadele călduroase.

Pe lângă aspectul legat de deșeuri, activitatea comercială intensă afectează și calitatea spațiului urban prin zgomotul generat de terasele care funcționează până târziu în noapte sau de sistemele de sonorizare utilizate pentru a atrage clienți. Acest fenomen este resimțit în mod direct de locuitorii permanenți ai zonei, care deja se confruntă cu un disconfort general generat de densitatea mare de funcțiuni turistice și lipsa unor măsuri ferme de reglare urbană.

O altă problemă observabilă este ocuparea excesivă a trotuarelor și aleilor pietonale, în special în zonele din jurul Pieței Ovidiu, unde terasele și standurile sezoniere blochează adesea circulația pietonală. Această aglomerare creează un disconfort nu doar pentru turiști, ci și pentru locuitorii permanenți, contribuind la o experiență urbană fragmentată și dezorganizată. De asemenea, lipsa unei planificări coerente a funcțiunilor comerciale contribuie la o imagine urbană haotică, unde spațiile istorice se amestecă cu structuri provizorii lipsite de armonie arhitecturală.

Este important de menționat că multe dintre aceste unități comerciale funcționează doar pe perioada verii, ceea ce duce la o utilizare sezonieră a resurselor și a infrastructurii locale, uneori în mod abuziv. În extrasezon, multe dintre aceste spații rămân închise, degradate sau abandonate, contribuind la un peisaj urban inert și inestetic (fig. 27).

Prin urmare, activitatea comercială, deși este o sursă importantă de venit pentru comunitate și un factor de atracție turistică, devine și una dintre cauzele principale ale degradării calității mediului urban în zona peninsulară. Lipsa unui control eficient asupra modului de desfășurare a acestor activități, combinată cu infrastructura urbană veche și insuficient adaptată cerințelor actuale, duce la un dezechilibru între funcția turistică și cea rezidențială a cartierului.

Fig. 27 Localizarea spațiilor comerciale și a serviciilor de ospitalitate

(Sursa: OpenStreetMap contributors)

În cadrul acestei lucrări s-au folosit și metode de teledetecție vizuală, prin compararea unor imagini satelitare istorice obținute din aplicația Google Earth Pro, pentru lunile martie din anii 2006, 2015, 2020 și 2025. Această serie de imagini a fost analizată pentru a observa în mod direct

și cronologic modificările produse în spațiul urban al Peninsulei Istorice a municipiului Constanța, cu accent pe transformările legate de activitatea turistică și de intervențiile asupra infrastructurii urbane.

Fig. 28 Imagine aeriană a zonei de studiu – martie 2006

(Sursă: <https://earth.google.com/>)

În imaginea din martie 2006 (fig. 28), zona Portului Turistic Tomis și a falezei din fața Cazinoului apare într-o formă vizibil mai simplă și mai puțin amenajată decât în prezent. Nu se observă multe elemente de mobilier urban, iar traseele pietonale sunt puțin conturate, cu zone de pavaj vechi și spații neutilizate. Piața Ovidiu avea o organizare haotică, fără zone clar definite pentru circulația pietonală, iar vegetația era distribuită neregulat, cu suprafețe verzi discontinue. De asemenea, nu se remarcau terase extinse sau structuri sezoniere, iar clădirile istorice din jurul pieței păreau într-o stare precară, fără intervenții recente de renovare.

Fig. 29 Imagine aeriană a zonei de studiu – martie 2015

(Sursă: <https://earth.google.com/>)

Imaginea din martie 2015 (fig. 29) indică deja începutul unei etape de reamenajare. Se observă o reorganizare parțială a Pieței Ovidiu, cu pavare nouă în centrul pieței și apariția câtorva elemente de mobilier urban. Pe faleza dinspre Cazino sunt vizibile primele terase sezoniere, de dimensiuni reduse, iar Portul Tomis începe să capete un aspect mai turistic, prin prezența câtorva ambarcațiuni și a unor structuri comerciale temporare. În această perioadă se remarcă și extinderea zonelor pietonale, precum și înlocuirea unor spații verzi cu zone pavate sau amenajate pentru circulație turistică. Astfel, se poate vorbi de începutul unei presiuni vizibile asupra spațiului urban generată de dezvoltarea funcției turistice.

Fig. 30 Imagine aeriană a zonei de studiu – martie 2020

(Sursă: <https://earth.google.com/>)

În martie 2020, (fig. 30) schimbările devin semnificative. Piața Ovidiu este complet refăcută, cu pavare nouă, organizare clară a spațiului, puncte de iluminat și trasee de circulație pietonală bine delimitate. Apar tot mai multe terase și localuri comerciale sezoniere, în special de-a lungul falezei, dar și în zona din jurul Portului Tomis.

Vegetația ornamentală este întreținută și controlată, dar se observă o scădere a spațiilor verzi neamenajate, care sunt înlocuite cu pavaj sau cu construcții temporare. În plus, se pot remarca unele clădiri istorice renovate sau aflate în curs de restaurare, ceea ce arată un interes crescut pentru valorificarea patrimoniului cultural în scop turistic.

Fig. 31 Imagine aeriană a zonei de studiu – martie 2025

(Sursă: <https://earth.google.com/>)

În imaginea din martie 2025, (fig. 31) zona apare puternic transformată față de 2006. Portul Tomis este mult mai activ, cu pontoane moderne, mai multe bărci și o organizare clar turistică a întregului areal. Teraselor sunt extinse de-a lungul falezei și ajung până aproape de Poarta 1 a Portului Constanța. Faleza propriu-zisă este complet reamenajată, cu mobilier urban nou, iluminat public eficient și spații comerciale integrate în peisajul urban. În contrast, în unele puncte din spatele traseelor turistice principale, cum ar fi străzile secundare ce leagă faleza de zona Pieței Ovidiu, se observă degradare: clădiri abandonate, lipsa intervențiilor și pavaje deteriorate. Se remarcă o densitate crescută a infrastructurii turistice, ceea ce sugerează o presiune mare asupra mediului urban în special în sezonul estival. De asemenea, comparând imaginile, se poate observa că unele spații verzi au fost înlocuite complet cu construcții sau amenajări urbane, ceea ce confirmă reducerea suprafețelor vegetale din cauza urbanizării accelerate.

Această analiză vizuală a imaginilor satelitare, desfășurată în ordine cronologică, reflectă clar modul în care trecerea timpului a lăsat urme vizibile în structura urbană a zonei studiate. Schimbările identificate pun în evidență presiunea generată de activitățile turistice și urbanistice asupra spațiului, confirmând astfel importanța unei abordări integrate în evaluarea impactului turismului asupra mediului.

Pentru a evidenția aceste transformări și pentru a le corela cu sursele de degradare identificate anterior, au fost analizate două hărți tematice realizate pe baza imaginilor satelitare Landsat 8 OLI și Landsat 9, corespunzătoare anilor 2015 și 2025. Imaginile au fost selectate pentru luna martie, evitând astfel influențele specifice sezonului estival, când vegetația este abundentă, iar aglomerarea turistică poate distorsiona interpretarea vizuală. Datele au fost descărcate de pe platforma EarthExplorer – USGS și prelucrate în mediul ArcGIS Pro, prin aplicarea unei clasificări tematice supervizate, folosind algoritmul Maximum Likelihood Classification și combinarea benzilor multispectrale cu tehnica Pansharpning, pentru o rezoluție îmbunătățită.

Clasificarea a inclus cinci clase relevante pentru contextul urban și costier analizat: spații construite, spații verzi, plajă, și apă (fig. 32, 33). Compararea celor două hărți evidențiază câteva schimbări importante, care confirmă observațiile din teren și din imaginile istorice analizate anterior. În perioada 2015–2025 se remarcă o extindere semnificativă a plajei, în special în zona de nord a perimetrului studiat, semnalând fie un proces natural de acumulare sedimentară, fie o intervenție de tip reabilitare artificială, cum ar fi proiectele de lărgire a plajelor pentru protecție împotriva eroziunii și pentru atragerea turiștilor. Această modificare a peisajului costier are implicații directe asupra mediului, întrucât modifică echilibrul natural dintre zonele umede, nisipoase și cele vegetale din vecinătate.

Fig. 32 Clasificarea utilizării terenului în zona Peninsulară – martie 2025

(Sursa: USGS EarthExplorer – imagine satelitară Landsat 8, 2025)

Fig. 33 Clasificarea utilizării terenului în zona Peninsulară – martie 2015

(Sursa: USGS EarthExplorer – imagine satelitară Landsat 8, 2015)

De asemenea, analiza spațială indică o ușoară reducere a zonelor verzi, asociată cel mai probabil cu urbanizarea progresivă și cu transformarea unor spații verzi în suprafețe pavate sau ocupate de structuri provizorii. Acest fenomen este corelat cu extinderea activităților comerciale sezoniere, amplasarea de terase și standuri, dar și cu presiunea exercitată de turismul de masă asupra spațiului urban. Suprafața construită a înregistrat o creștere ușoară, în special în apropierea falezei și a Portului Tomis, reflectând investiții în infrastructura turistică, dar și o posibilă aglomerare funcțională în detrimentul spațiilor publice libere sau a celor destinate locuitorilor permanenți.

Aceste schimbări, deși aparent discrete la scară regională, au un impact cumulativ semnificativ în context local, contribuind la fragmentarea peisajului, scăderea calității vieții urbane și apariția unor tensiuni între funcția turistică dominantă și nevoile comunității rezidente. În lipsa unor politici de reglare a dezvoltării și de protecție a zonelor verzi și a spațiilor costiere, aceste transformări pot deveni ireversibile, accentuând vulnerabilitatea zonei peninsulare la efectele degradării de mediu.

CAPITOLUL 6

CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

6.1. Calitatea aerului

Calitatea aerului reprezintă un factor esențial în evaluarea impactului dezvoltării urbane și turistice asupra mediului, mai ales în areale cu densitate mare de funcțiuni cum este cazul centrului istoric al Constanței. În județul Constanța, monitorizarea aerului se realizează prin intermediul unei rețele de opt stații automate, amplasate strategic în zone reprezentative, în funcție de specificul local (urban, industrial, de trafic etc.). Pentru zona de studiu analizată în cadrul acestei lucrări, cea mai apropiată și relevantă stație este Stația CT2 – Fond urban, amplasată în Parcul Primăriei, într-o zonă predominant verde, dar aflată relativ aproape de perimetrul Peninsulei (fig. 34, 35).

Fig. 34 Localizarea celei mai apropiate stații de măsurare a calității aerului de zona de studiu

(Sursa: https://www.calitateaer.ro/public/home-page/?_locale=ro)

Fig. 35 Stația CT-2

(Sursa: https://www.calitateaer.ro/public/home-page/?_locale=ro)

Stația CT2 este una de fond urban, ceea ce înseamnă că monitorizează concentrațiile medii ale poluanților specifici în zone urbane extinse, influențate de multiple surse de emisie, atât locale cât și externe. Aceasta are o rază de reprezentativitate între 100 de metri și 1 kilometru, ceea ce o face potrivită pentru o aproximare generală a calității aerului în zona centrală a municipiului. Poluanții monitorizați includ dioxidul de sulf (SO_2), oxizii de azot (NO_x , NO , NO_2), monoxidul de carbon (CO), ozonul troposferic (O_3), benzenul, pulberile în suspensie (PM_{10} și $\text{PM}_{2,5}$), alături de parametrii meteorologici precum viteza și direcția vântului, temperatura, presiunea atmosferică, radiația solară, umiditatea relativă și precipitațiile (Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 2023) (fig. 36, 37, 38, 39, 40, 41).

CT-2

Indici Informatii Date

Tip emisii Fond
Tip zona Urban

Indice orar general 2025/06/03 21:00:00 **1**

Indice general de azi **2**

Indice general de ieri **2**

Denumire	Indice orar	Indice de azi	Indice de ieri
PM 10	1 19.29µg/m³ 2025/06/03 21:00:00	1 19.29µg/m³	1 17.86µg/m³
SO2	1 8.27µg/m³ 2025/06/03 20:00:00	1 9.19µg/m³	1 8.90µg/m³
O3	2 55.23µg/m³ 2025/06/03 20:00:00	2 72.17µg/m³	2 69.79µg/m³
NO2	1 30.01µg/m³ 2025/06/03 20:00:00	2 58.89µg/m³	1 38.00µg/m³

Fig. 36 Parametrii de calitatea aerului măsurati în data de 06.06.2025

(Sursa: www.calitateaer.ro)

Fig. 37 NO măsurat în data de 06.06.2025

(Sursa: www.calitateaer.ro)

Fig. 38 NO2 măsurat în data de 06.06.2025

(Sursa: www.calitateaer.ro)

Fig. 39 NOx măsurat în data de 06.06.2025

(Sursa: www.calitateaer.ro)

Fig. 40 O₃ măsurat în data de 06.06.2025

(Sursa: www.calitateaer.ro)

Fig. 41 PM 10 măsurat în data de 06.06.2025

(Sursa: www.calitateaer.ro)

Pentru evaluarea calității aerului mai amplă, au fost analizate datele din Raportul Județean privind Starea Mediului – Constanța 2023, care oferă informații detaliate despre concentrațiile medii anuale ale poluanților atmosferici înregistrați la această stație. În baza acestor date, s-a calculat AQI (Air Quality Index) anual pentru fiecare poluant principal. Valorile obținute au fost următoarele: PM10 – 86,3; O₃ – 25,39; NO₂ – 36; SO₂ – 36,3; PM2,5 – 48,9. Calculul mediei generale a indicelui AQI a oferit o valoare de 46,57, care se încadrează în categoria de „aer

excelent”, conform grilei de interpretare utilizate de European Environment Agency (EEA) și sistemul național de raportare a calității aerului (www.calitateaer.ro) (Tabel. 2).

Tabel. 2 Nivelul concentrațiilor medii anuale ale poluanților atmosferici în aerul înconjurător, anul 2023

Tip stație	NO2 medie anuală, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	SO2 medie anuală, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	CO medie anuală, mg/m^3	O3 medie anuală, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Benzen medie anuală, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM10 gv medie anuală, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	PM2,5 gv medie anuală, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
CT1-Trafic	31,97	6,87	-**	*	1,24	35,01	*
CT2-Fond urban	10,80	7,26	-**	30,47	-**	17,62	9,78

(Sursa: RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI, ANUL 2023)

Observații:

* Indicatorul în cauză nu se măsoară la acest tip de stație (O3 nu se măsoară la stațiile de trafic, benzenul nu se măsoară la stațiile industriale tip 2)

** Analizor defect

În niciunul dintre poluanți nu există depășiri față de valorile maxim admisibile. Acest fapt se datorează prezenței spațiilor verzi din zonă, senzorul fiind situat într-un parc, mai exact Parcul Primăriei, care nu se află în arealul studiat, dar este cel mai apropiat de acesta (Tabel. 3).

Tabel 3 Domenii de concentrație pentru valorile noxelor necesare calculării indicelui specific

Indice specific	Domeniu de concentrații ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				
	SO ₂	NO ₂	O ₃	CO	Pulberi in suspensie
1	0-49,(9)	0-49,(9)	0-39,(9)	0-2,(9)	0-19,(9)
2	50-74,(9)	50-99,(9)	40-79,(9)	3-4,(9)	20-29,(9)
3	75-124,(9)	100-139,(9)	80-119,(9)	5-6,(9)	30-49,(9)
4	125-349,(9)	140-199,(9)	120-179,(9)	7-9,(9)	50-79,(9)
5	350-499,(9)	200-399,(9)	180-239,(9)	10-14,(9)	80-99,(9)
6	>500	>400	>240	>15	>100

(Sursa: <http://www.calitateaer.ro/indici.php>)

Fig. 42 Grila de interpretare a indicelui specific

(Sursa: www.calitateaer.ro)

Fig. 43 AQI, calculat la stația aleasă, pe ultimele 365 de zile, de către European Environment Agency

(Sursa: <https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html>)

Și aici se observă cum calitatea aerului este foarte bună, neexistând depășiri ale cantităților de poluanți. Lipsa zonelor rezidențiale și distanța mare între senzor și zona turistică, pe lângă faptul ca acest senzor este într-un parc, pot influența pozitiv, rezultatele măsurate (fig. 42, 43).

6.2. Zgomot

În ceea ce privește zgomotul, județul Constanța nu beneficiază de o hartă actuală care să poată oferi clar o viziune a acestui parametru. Ultima hartă concepută a fost realizată în 2015, nefiind foarte detaliată, deci zona de studiu nu este vizibilă în acestea. Lipsa unei hărți actualizate de zgomot la nivelul județului, subliniază necesitatea realizării unor măsurători la nivel local, cu caracter punctual și recent (fig. 44, 45).

Având în vedere figura de mai sus, se poate observa, cum, în zona de studiu, nivelul zgomotului este mai ridicat din cauza portului, unde adesea este descărcată o cantitate mare de mărfuri, din cauza turismului, dar și din cauza traficului ce ia amploare mai ales în sezonul estival, perioadă în care au fost luate și datele din figura de mai sus.

Cu toate acestea, în data de 10.11.2024 și 23.05.2025 au fost luate date din teren cu ajutorul aplicației Sonometru, de pe telefon, deși nu la acuratețea unui echipament profesional, oferă totuși o imagine de ansamblu a variației nivelului sonor în funcție de zi, oră și specificul zonei. Măsurători care mai târziu au fost adăugate în software-ul ArcGIS Pro, unde a fost realizată o interpolare a acestor valori.

Fig. 46 Harta nivelului de zgomot din perimetrul Faleză promenadă Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1, măsurat pe 10.11.2024

(Sursa: *OpenStreetMap contributors*)

În figura 46 se observa ca maxima admisă de zgomot este de 79 de decibeli, regăsită în apropierea Catedrala „Sfinții Petru și Pavel”, ce poate influența această valoare destul de ridicată, măsurătorile fiind luate într-o zi de slujbă religioasă, duminică, în jurul orei 12:30. Cea mai mică valoare este de 40 de decibeli în zona de depozite a porții 1 din cadrul Portului, valoarea mică, fiind cauzată de ziua de duminică, când majoritatea muncitorilor au liber.

Media nivelului de zgomot măsurată este mai mare decât media normală de 55 de decibeli, fapt ce reiese din ploaia existentă în acea zi de sâmbătă. Cu toate acestea, aplicația nu este cel mai precis instrument de măsurare.

Fig. 47 Harta nivelului de zgomot din perimetrul Faleză promenadă Casino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1, măsurat pe 23.06.2025

(Sursa: OpenStreetMap contributors)

În schimb datele măsurate pe data de 23.05.2025, (fig. 47) o zi de vineri în jurul orei 17:00, se observă o creștere semnificativă a nivelului de zgomot, maxima acum fiind de 120 decibeli, valoare înregistrată în Piața Ovidiu, dar și în apropierea Cazinoului, iar minima fiind de 66 de decibeli, înregistrată în areale mai retrase, cu caracter rezidențial. Aceste diferențe pot fi cauzate de Zilele Constanței 2025, activitate desfășurată pe 5 zile, unde au avut loc diferite evenimente culturale, dar cel mai important dintre acestea fiind inaugurarea Cazinoului ce după mai bine de 10 ani a fost închis pentru renovare. În aceste 5 zile turiști dar și rezidenții Constanței și a zonei de studiu s-au putut bucura de un nou, Cazinou care printr-un stil arhitectural Art Nouveau, aduce înapoi măreața istorie a orașului Tomis.

În concluzie, zona studiată este caracterizată de o dinamică acustică intensă, influențată atât de specificul urban și turistic al Constanței, cât și de evenimentele publice sezoniere. Se recomandă, pe viitor, implementarea unor măsuri de monitorizare constantă a zgomotului cu echipamente

calibrate, precum și elaborarea unei hărți acustice actualizate, care să fundamenteze politici locale de reducere a poluării fonice în zonele cele mai afectate (fig. 48, 49).

Fig. 48 Evenimentele de ziua Constanței și inaugurarea Cazinoului

(Sursa: <https://www.roevent.org/evenimente/eveniment/zilele-orasului-constanta-mai-2025-locatie-program-ce-trupe-si-artisti-canta/>)

Fig. 49 Cazinoul în seara inaugurării

(Sursa: Arhivă personală, 2025)

6.3. Calitatea apelor de suprafață și subterane

Municipiul Constanța este alimentat cu apă potabilă prin rețeaua gestionată de operatorul regional RAJA S.A., care administrează cinci zone distincte de aprovizionare. Pentru zona de studiu – delimitată de Faleza Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1 – sursa de alimentare corespunzătoare este zona III de distribuție, ce include Centrul Vechi, zona Peninsulară,

În ceea ce privește resursele de apă subterană, zona studiată nu este influențată semnificativ de acestea, alimentarea realizându-se în principal din surse tratate la nivel regional. Deși județul Constanța beneficiază de numeroase formațiuni hidrografice (râuri, lacuri, falii acvifere), acestea nu contribuie direct la aprovizionarea cu apă potabilă în zona Peninsulară sau Centrală a orașului (RAJA Constanța, n.d.).

Pentru o confirmare orientativă a calității apei, în data de 10 noiembrie 2024 au fost efectuate două măsurători punctuale ale pH-ului cu ajutorul hârtiei indicatoare, în două locații diferite din zona de studiu (fig. 51). Valorile observate s-au încadrat între pH 7 și pH 8, indicând un caracter ușor alcalin, ceea ce este normal pentru apa potabilă tratată. Cu toate acestea, metodele utilizate (hârtie de pH) oferă rezultate orientative, nu precise, astfel că aceste date nu pot substitui o analiză de laborator. Măsurarea s-a realizat prin introducerea hârtiei în apă pentru 20–30 de secunde, urmată de o comparare vizuală a culorii rezultate cu scala standard a producătorului (fig. 52, 53, 54, 55, 56).

Fig. 51 Localizarea celor 2 puncte de unde au fost luate măsurători de pH

(Sursa:

<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DL0urZSu6LY6CW0cx8FWIrLkbBnHSs&ll=44.17629944101464%2C28.65705975217961&z=15>)

Fig. 52 și 53 Rezultatele obținute după măsurătoarea făcută în punctul albastru

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Fig. 54 și 55 Rezultatele obținute după măsurătoarea făcută în punctul verde

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Fig. 56 Procesul de prelevare a măsurătorilor

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

În concluzie, calitatea apelor de suprafață destinate consumului în zona studiată este corespunzătoare cerințelor legale, nefiind înregistrate riscuri pentru sănătatea publică. Sursele subterane nu influențează semnificativ zona analizată, iar eventualele variații ale calității pot fi identificate mai eficient printr-un sistem de monitorizare continuă și prin analize de laborator recurente, realizate de instituțiile abilitate.

6.4. Calitatea solurilor

Calitatea solului este determinată de ansamblul caracteristicilor sale fizice, chimice și biologice care permit susținerea vegetației, dar și interacțiunea optimă cu ceilalți factori de mediu climă, relief și hidrologie. În zona studiată, situată în perimetrul central-peninsular al Municipiului Constanța, tipul dominant de sol este cernoziomul, specific regiunilor de câmpie joasă, cu climă temperat-continentală, caracterizat printr-un conținut ridicat de humus și o fertilitate naturală ridicată (Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 2023).

Pe lângă cernoziomuri, în arealul analizat se regăsesc și pături subțiri de nisip, mai ales în proximitatea falezei și a zonei portuare, aspect explicabil prin apropierea de litoralul Mării Negre și de formațiunile geomorfologice nisipoase din zonă.

Totuși, aceste tipuri de sol pot fi observate doar în spațiile verzi rămase intacte, cum ar fi Parcul Carol I, faleza sau mici grădini urbane. Majoritatea suprafeței zonei de studiu este acoperită cu infrastructură urbană (asfalt, dale, pavele), ceea ce conduce la compactarea și tasarea solului, reducând capacitatea sa de infiltrare a apei și afectând procesele biologice naturale ale stratului superficial.

Conform hărții pedologice a municipiului (fig. 57), arealul analizat se încadrează într-o zonă cu soluri moderat fertile, dar afectate de activitatea urbană intensă. Impactul urbanizării asupra solului este semnificativ, în special din cauza presiunii continue exercitate prin construcții, trafic rutier și lipsa unui management eficient al spațiului verde.

Fig. 57 Harta tipuri de sol din Municipiul Constanța, areal studiat fiind încercuit cu negru

(Sursa: *OpenStreetMap contributors*)

Una dintre cele mai mari probleme de mediu asociate solului în Municipiul Constanța este eroziunea costieră, accelerată de fenomene climatice și de lipsa unor măsuri adecvate de protecție în trecut. Pentru a limita pierderea solului în zonele litorale, au fost implementate proiecte de consolidare și regenerare a plajelor. Un exemplu recent este construirea digului de protecție din spatele Cazinoului, parte a unui program mai larg de rehabilitare a litoralului și combatere a efectelor schimbărilor climatice (Ghid de protecția mediului urban, 2022).

În concluzie, deși tipul de sol predominant în zona studiată are un potențial agronomic ridicat, activitățile antropice intense au diminuat semnificativ calitatea sa ecologică. Solurile din arealul urban sunt astăzi mai degrabă elemente pasive ale ecosistemului local, cu funcții limitate, necesitând măsuri de rehabilitare ecologică acolo unde este posibil.

6.5. Calitatea vegetației și faunei

În cadrul arealului analizat din Municipiul Constanța, vegetația urbană se prezintă sub forma unor spații verzi localizate predominant în zona centrală și de-a lungul falezii, dintre care cel mai reprezentativ exemplu este Parcul Carol I. Acest parc este completat de aliniamente de arbori plantați de-a lungul principalelor artere de circulație și în proximitatea falezii. Vegetația

identificată este în mare parte formată din arbori maturi, plantați într-un mod ordonat, ceea ce contribuie la crearea unor zone umbrite și la diminuarea efectului de insulă de căldură, frecvent resimțit în perioadele de vară în mediul urban.

Cu toate acestea, din punct de vedere ecologic, spațiile verzi din zonă prezintă un grad redus de biodiversitate. Lipsesc grădinile urbane, zonele cu vegetație sălbatică sau plantate cu specii autohtone, care ar putea susține o faună mai diversificată. Vegetația existentă, deși funcțională în ceea ce privește estetica și confortul termic, are un caracter preponderent ornamental și nu este adaptată integral pentru susținerea biodiversității locale.

Parcul Carol I, deși bine poziționat în raport cu zona centrală, ar putea ridica probleme de accesibilitate pentru anumite categorii de persoane, cum ar fi persoanele cu dizabilități sau vârstnicii, în lipsa unor alei complet adaptate. Faleza, ca element verde cu impact peisagistic și ecologic important, ar putea beneficia de o mai bună integrare în rețeaua de spații verzi ale orașului. Lipsa unei conectivități ecologice între aceste spații afectează potențialul de a forma un coridor verde coerent, cu funcții atât recreative, cât și ecologice.

Pe lângă distribuția neuniformă a vegetației, se remarcă și o întreținere deficitară în unele zone. Arborii din aliniamentele stradale necesită lucrări periodice de toaletare și monitorizare, întrucât arborii uscați sau bolnavi pot constitui un pericol în condiții meteorologice extreme. Lipsa unui plan de management clar al vegetației urbane favorizează degradarea anumitor spații verzi, apariția de zone cu gazon distrus și persistența unor arbori bolnavi care afectează atât estetica, cât și sănătatea generală a spațiului verde.

Problematika vegetației urbane se leagă strâns de calitatea faunei prezente în zonă. În arealul analizat, fauna urbană este influențată de proximitatea Mării Negre, de prezența vegetației existente, dar și de activitățile antropice desfășurate în zonă, precum turismul, circulația intensă și activitățile comerciale. În Parcul Carol și de-a lungul falezei pot fi întâlnite specii obișnuite de păsări urbane, precum porumbeii, vrăbiile, graurii și mierlele, care beneficiază de copacii maturi pentru adăpost și hrană. De asemenea, apropierea de mare favorizează prezența pescărușilor, care sunt foarte numeroși. Aceștia însă pot deveni o sursă de disconfort din cauza zgomotului și a excrementelor, afectând în special zonele turistice și clădirile istorice.

În zonele cu vegetație neîngrijită sau cu acumulări de deșeuri se înregistrează prezența rozătoarelor, în special a șoarecilor și șobolanilor. Acestea pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică și indică o întreținere precară a spațiilor verzi. Țânțarii, de asemenea, reprezintă o problemă sezonieră, în special în lunile calde, fiind favorizați de proximitatea falezei și de zonele umede sau verzi insuficient gestionate.

Speciile de polenizatori, cum ar fi albinele și fluturii, pot fi observate în număr redus în zonele cu vegetație ornamentală, dar lipsa plantelor autohtone și a florilor perene limitează prezența acestora. Astfel, fauna urbană este dominată de specii oportuniste, adaptate mediului urban, precum porumbeii, pescărușii și rozătoarele. Acest dezechilibru faunistic este un indicator al lipsei diversității ecologice și al necesității unor intervenții planificate în peisajul urban.

Pentru îmbunătățirea situației, este necesară diversificarea vegetației urbane prin plantarea unor specii care atrag polenizatori și păsări insectivore, precum teii, salcâmi sau arbuștii fructiferi. De asemenea, includerea unor zone de vegetație naturalizată ar putea crea habitate favorabile pentru mamifere mici și insecte benefice. În același timp, este importantă monitorizarea și întreținerea regulată a spațiilor verzi, pentru a preveni dezvoltarea coloniilor de rozătoare și pentru a menține un echilibru între componentele vegetale și cele faunistice ale ecosistemului urban.

6.6. Cantitatea de deșeuri generată

Zona studiată, situată în centrul Municipiului Constanța, este caracterizată de un nivel ridicat de generare a deșeurilor, în special în contextul sezonului estival, când fluxul turistic atinge valori maxime. La nivelul județului Constanța, indicele de generare a deșeurilor municipale este semnificativ mai ridicat decât media națională. Astfel, în mediul urban, acesta era de aproximativ 1,02 kg/locuitor/zi în anul 2019, iar în mediul rural de 0,7 kg/locuitor/zi (Tabel. 4). Comparativ, media națională variază între 0,5–1,0 kg/locuitor/zi în urban și 0,3–0,8 kg/locuitor/zi în rural (Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor, Constanța, 2020).

Tabel 4 Cantitatea medie zilnică de deșeuri menajere pentru Municipiul Constanța

Mediu de rezidența	Indice de generare (kg/locuitor x zi)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Urban	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96
Rural	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66

(Sursa: RAPORT DE MEDIU PLAN JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL CONSTANȚA)

Raportându-ne la aceste date, s-a estimat cantitatea de deșeuri menajere generată în zona analizată (cu o populație aproximativă de 800 de locuitori) la 768 kg/zi, echivalentul a 0,768 tone/zi. Acest volum de deșeuri este preluat printr-o rețea formată din aproximativ 70 de coșuri de gunoi și 15 ghene, dintre care doar una este dotată pentru colectare selectivă. Restul recipientelor nu susțin separarea fracțiilor reciclabile, iar singurul punct dedicat colectării selective este într-o stare avansată de degradare, fiind afectat de vandalism (fig. 58, 59).

Fig. 58 Exemplu de ghenă din împrejurimile spațiilor rezidențiale, care nu beneficiază de colectare selectivă

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Fig. 59 Punctul de colectare selectivă din cadrul zonei studiate

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Accesul limitat în anumite porțiuni ale zonei portuare a făcut imposibilă realizarea unei numărări exacte a punctelor de colectare, ceea ce înseamnă că cifrele prezentate sunt aproximative. Totuși, distribuția acestora pare insuficientă în raport cu volumul mare de deșuri generat, mai ales în perioadele aglomerate ale anului. Lipsa infrastructurii adecvate pentru colectarea selectivă și starea precară a echipamentelor existente ridică semne de întrebare cu privire la eficiența actualului sistem de gestionare a deșeurilor în arealul analizat.

CAPITOLUL 7

PERCEPȚIA TURIȘTILOR ȘI LOCALNICILOR ASUPRA CALITĂȚII MEDIULUI DIN ZONA STUDIATĂ – CHESTIONAR

Capitolul de față își propune să analizeze în profunzime percepțiile a trei categorii distincte de respondenți – turiști, rezidenți ai municipiului Constanța și rezidenți ai zonei de studiu – privind calitatea mediului în zona turistică centrală a orașului Constanța, delimitată de perimetrul Faleză – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1. Informațiile au fost obținute prin aplicarea unui chestionar online, conceput astfel încât să reflecte opiniile specifice fiecărei categorii. Chestionarul a reușit să strângă 169 de răspunsuri totale, dintre care 75 de respondenți turiști, 89 respondenți rezidenți ai municipiului Constanța și 5 respondenți rezidenți ai zonei de studiu. Prin analiza comparativă a răspunsurilor, acest capitol urmărește să evidențieze modul în care diferă percepțiile asupra stării infrastructurii, a aspectului urban, a problemelor de mediu și a potențialului turistic, în funcție de gradul de familiaritate și implicare al respondenților față de zonă. Astfel, se obține o imagine complexă, stratificată, utilă în identificarea atât a punctelor forte, cât și a problemelor care necesită intervenții prioritare pentru o dezvoltare urbană coerentă și sustenabilă.

Fig. 60 Categoriile de respondenți (Sursă: Chestionar – Google Forms

<https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Primul grafic (fig. 60) evidențiază distribuția categoriilor de persoane care au completat chestionarul: turiști, rezidenți ai municipiului Constanța și rezidenți ai zonei de studiu. Se remarcă o repartizare relativ echilibrată între turiști și rezidenți ai municipiului Constanța, ceea ce este esențial pentru o analiză comparativă în ceea ce privește percepțiile celor care locuiesc permanent

în Constanța și ale celor care vizitează orașul. Participarea ambelor grupuri permite o perspectivă complexă asupra calității mediului din zona centrală a orașului, luând în considerare atât nevoile celor care folosesc spațiul pe termen lung, cât și a celor care ajung aici ocazional, dar contribuie la dezvoltarea turismului.

Fig. 61 Frecvența vizitelor respondenților turiști în Municipiul Constanța (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Acest grafic (fig. 61) reflectă frecvența cu care turiștii vizitează Constanța, iar rezultatele indică că majoritatea o fac ocazional. Aceasta sugerează că orașul atrage turiști care nu sunt neapărat fideli sau care nu revin des, ci mai degrabă vin la intervale mai mari, probabil legați de sezonul estival. Frecvența redusă a vizitelor poate fi influențată de sezonalitate, calitatea serviciilor turistice, sau de alternativele pe care le oferă alte destinații turistice. Totuși, faptul că există și un procent semnificativ de turiști care revin periodic arată că zona are potențial de fidelizare, dacă se fac investiții în infrastructură și în promovare.

Fig. 62 Perioada petrecută de respondenți turiști în Municipiul Constanța (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Majoritatea turiștilor petrec în Constanța doar câteva zile, ceea ce sugerează că orașul este perceput ca o destinație potrivită pentru turismul de scurtă durată (fig. 62). Acest tip de turism, de regulă concentrat în perioada verii, poate genera aglomerație sezonieră, presiune pe infrastructură și servicii publice, dar și venituri rapide. O prelungire a duratei medii de sejur ar putea fi obținută prin diversificarea ofertei culturale și recreative, astfel încât turiștii să aibă mai multe motive să rămână mai mult timp în oraș.

Fig. 63 Aspectele pozitive pentru care respondenții turiști au ales zona de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Printre cele mai frecvent menționate aspecte pozitive se numără peisajul natural, apropierea de mare, clădirile istorice și atmosfera relaxantă (fig. 63). Aceste elemente sunt importante în conturarea unei imagini turistice atractive și demonstrează că zona centrală a Constanței are un potențial cultural și estetic valoros. Pe de altă parte, aprecierea acestor aspecte evidențiază și importanța conservării mediului natural și a patrimoniului arhitectural, elemente ce trebuie protejate în contextul dezvoltării turistice durabile.

Fig. 64 Aprecierea turiștilor asupra întreținerii zonei de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Turiștii au opinii divergente privind întreținerea zonei, dar tendința este ușor negativă. Acest lucru semnalează existența unor probleme legate de curățenie, estetică urbană sau degradarea unor spații publice. Percepția turiștilor poate fi afectată chiar și de detalii aparent minore, cum ar fi prezența deșeurilor, lipsa coșurilor de gunoi sau starea aleilor (fig. 64). Acest indicator ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru autorități, în vederea stabilirii unor politici eficiente de gestionare a spațiilor publice.

Fig. 65 Problemele din zonă observate de turiști (Sursă: Chestionar –Google Forms <https://forms.gle/2YNJvisIFpNBsqqw5>)

Turiștii au identificat mai multe probleme în zonă, printre care se remarcă lipsa spațiilor verzi, clădirile abandonate și prezența gunoaielor (fig. 65). Aceste observații conturează o imagine de neglijență în administrarea zonei, care poate afecta nu doar percepția vizitatorilor, ci și decizia de a reveni sau de a recomanda orașul altor turiști. Pentru o dezvoltare turistică sustenabilă, este necesară abordarea acestor aspecte prin investiții în reabilitare urbană și prin implicarea comunității în procesele decizionale legate de mediu.

Fig. 66 Aprecierea turiștilor asupra infrastructurii din zona de studiu (Sursă: Chestionar –Google Forms <https://forms.gle/2YNJvisIFpNBsqqw5>)

Graficul (fig. 66) ilustrează nivelul de satisfacție al turiștilor în ceea ce privește infrastructura disponibilă pentru pietoni și bicicliști în zona centrală a orașului Constanța. Rezultatele arată o percepție predominant moderată spre negativă, ceea ce poate semnala deficiențe în calitatea trotuarelor, iluminatului public, amenajărilor stradale sau accesibilității generale. Turiștii, fiind utilizatori temporari ai infrastructurii urbane, sunt foarte sensibili la lipsa semnalizării, la starea pavajului sau la aspectul general al locurilor publice. Această percepție poate influența în mod direct imaginea orașului ca destinație turistică. De aceea, investițiile în infrastructură nu doar că îmbunătățesc viața locuitorilor, dar contribuie și la atractivitatea turistică și la fidelizarea vizitatorilor.

Fig. 67 Aprecierea turiștilor asupra traficului auto și al parcărilor în zona de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Din analiza figurii 67, reiese că traficul rutier și lipsa locurilor de parcare reprezintă puncte sensibile pentru turiști. Cei mai mulți respondenți și-au exprimat nemulțumirea față de aglomerația auto, zgomotul aferent și dificultatea de a găsi un loc de parcare, în special în sezonul estival. Aceste probleme nu doar afectează confortul vizitatorilor, ci și contribuie la poluarea aerului și fonică din zonă. Transformarea unor artere în zone pietonale, crearea de parcări etajate sau îmbunătățirea transportului public pot reprezenta soluții viabile pentru ameliorarea acestei situații. Este esențial ca autoritățile să regândească mobilitatea urbană într-o manieră sustenabilă și prietenoasă cu pietonii.

Cum ați vedea transformarea unor artere din această zonă în zone exclusiv pietonale?
55 responses

Fig. 68 Opinia turiștilor în legătură cu transformarea unor artere din zona de studiu în zone exclusiv pietonale (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Majoritatea turiștilor susțin această inițiativă, exprimând dorința pentru mai multe spații pietonale în zona centrală. Acest lucru reflectă o schimbare de mentalitate în rândul vizitatorilor, care preferă plimbările în aer liber, spațiile sigure și curate, fără trafic auto intens (fig. 68). Zonele pietonale pot deveni nuclee de socializare și relaxare, contribuind la revitalizarea economică și culturală a centrului istoric. Această orientare se aliniază cu tendințele europene de urbanism sustenabil, care pun accent pe prioritizarea pietonilor și reducerea utilizării mașinilor personale.

Ce considerați că s-ar putea îmbunătăți în această zonă pentru turiști?
75 responses

Fig. 69 Opinia turiștilor cu privire la ce s-ar putea îmbunătăți în zona de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Respondenții au identificat mai multe direcții de îmbunătățire, printre care se remarcă amenajarea spațiilor verzi, restaurarea clădirilor istorice, modernizarea infrastructurii și organizarea traficului (fig. 69). Aceste răspunsuri sugerează că turiștii percep zona ca având un potențial mare, dar care este insuficient valorificat. Nevoia de investiții în infrastructură, peisagistică și restaurare este evidentă, la fel ca și dorința pentru o mai bună gestionare urbană.

Implementarea acestor sugestii ar putea contribui la transformarea Constanței într-o destinație turistică de referință pe litoralul românesc.

Fig. 70 Perioada de locuire a respondenților rezidenți ai Municipiului Constanța (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Categoria a doua aplicată respondenților, cea pentru rezidenți ai municipiului Constanța, începe cu graficul indică faptul că majoritatea rezidenților locuiesc în Constanța de mai bine de 10 ani, ceea ce conferă greutate opiniilor lor (fig. 70). Acești locuitori au trăit multiple etape ale dezvoltării sau degradării zonei centrale, având o percepție complexă și realistă asupra problemelor și punctelor forte. Timpul îndelungat de rezidență este un indicator al loialității față de oraș și al unei implicări mai profunde în viața comunității. Acești respondenți pot furniza informații valoroase pentru strategiile de dezvoltare urbană, deoarece au un istoric direct cu transformările spațiului analizat.

Cât de des vizitați zona Faleză Promenadă Casino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1?
89 responses

Fig. 71 Frecvența vizitelor respondenților rezidenți ai Municipiului Constanța în zona de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Majoritatea localnicilor frecventează regulat zona Faleză – Piața Ovidiu – Poarta 1, ceea ce confirmă rolul acesteia ca pol de atracție urbană (fig. 71). Fie că este vorba despre plimbări, întâlniri sociale, activități recreative sau drumuri cotidiene, zona centrală este activă și vie. Această frecvență ridicată de utilizare impune o responsabilitate mai mare asupra întreținerii și dezvoltării durabile, pentru a menține confortul și atractivitatea pentru locuitori. De asemenea, evidențiază cât de important este ca proiectele de amenajare și modernizare să țină cont de nevoile reale ale celor care trăiesc aici zi de zi.

Fig. 72 Motivațiile rezidenților municipiului Constanța de a vizita zona de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Conform datelor prezentate în acest grafic, principalele motivații ale rezidenților pentru a vizita zona Faleză – Piața Ovidiu – Poarta 1 includ dorința de relaxare, plimbare, apropierea de mare, precum și interesul pentru peisajul arhitectural și patrimoniul cultural (fig. 72). Aceste rezultate subliniază faptul că zona are o valoare simbolică și emoțională puternică pentru locuitori, reprezentând nu doar un spațiu funcțional, ci și unul afectiv. De asemenea, motivele invocate sugerează că rezidenții percep zona nu doar ca pe un punct de interes turistic, ci și ca pe un element identitar al orașului. Această percepție întărește ideea că revitalizarea acestei zone trebuie să vizeze atât funcționalitatea, cât și păstrarea caracterului specific.

Fig. 73 Problemele observate de respondenții rezidenți ai Municipiului Constanța în zona de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Rezidenții identifică o serie de probleme relevante care afectează negativ calitatea mediului urban: prezența clădirilor abandonate, aglomerația, lipsa spațiilor verzi și curățenia deficitară. Aceste aspecte coincid parțial cu observațiile turiștilor, însă sunt percepute mai acut de către localnici, care interacționează zilnic cu spațiul respectiv (fig. 73). Problemele semnalate indică deficiențe în gestionarea spațiului public, dar și o nevoie urgentă de intervenție urbanistică și administrativă. În mod clar, aceste disfuncționalități afectează nu doar estetica zonei, ci și calitatea vieții urbane și pot reduce interesul pentru locuirea sau vizitarea acesteia pe termen lung.

Ați observat clădiri abandonate sau degradate în această zonă? Dacă da, considerați că acestea afectează imaginea orașului?
89 responses

Fig. 74 Opinia respondenților rezidenți ai Municipiului Constanța despre clădirile abandonate din zona de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Majoritatea respondenților consideră că prezența clădirilor abandonate reprezintă o problemă semnificativă (fig. 74). Acestea afectează imaginea orașului, generează nesiguranță și disconfort vizual, dar pot deveni și surse de degradare urbană. Răspunsurile arată că localnicii nu sunt indiferenți față de aspectul arhitectural al zonei, ci dimpotrivă, manifestă un interes clar pentru

conservarea patrimoniului și reabilitarea clădirilor vechi. Această opinie reflectă o atitudine proactivă și o dorință de implicare în procesele de regenerare urbană. Clădirile abandonate pot deveni oportunități pentru proiecte culturale sau funcțiuni publice, dacă se intervine responsabil și coordonat.

Fig. 75 Opinia respondenților rezidenți ai Municipiului Constanța despre transformarea unor artere din zona de studiu în zone exclusiv pietonale (Sursă: Chestionar – Google Forms)

Rezidenții susțin în proporție majoritară ideea de a transforma anumite artere în zone exclusiv pietonale. Acest rezultat demonstrează o preferință clară pentru spațiile publice accesibile, sigure și verzi, precum și pentru reducerea traficului auto și a poluării (fig. 75). Un spațiu pietonal poate contribui la crearea unui ambient urban mai sănătos, mai prietenos și mai atractiv, atât pentru localnici cât și pentru turiști. De asemenea, transformarea în zone pietonale poate încuraja dezvoltarea economică locală, prin stimularea comerțului stradal și a activităților culturale.

Fig. 76 Perioada de locuire a respondenților rezidenți în zona de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Graficul indică faptul că o proporție semnificativă dintre respondenții rezidenți locuiesc de mai mult timp în zona studiată, unii dintre ei de peste 20 de ani (fig. 76). Această stabilitate sugerează

o legătură profundă cu spațiul urban și un atașament de lungă durată față de cartier. Timpul îndelungat de locuire le conferă acestor persoane o autoritate percepută în evaluarea problemelor și a calității vieții. Totodată, experiența acumulată în zonă le permite să observe în mod obiectiv evoluția mediului și a infrastructurii, fiind o resursă valoroasă pentru planificarea urbană.

Fig. 77 Aspectele pozitive pentru care respondenții rezidenți în zona de studiu, locuiesc aici (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Printre motivele pentru care rezidenții aleg să trăiască în această zonă se numără apropierea de mare, liniștea, frumusețea arhitecturală și accesul rapid la puncte de interes urban. Aceste argumente confirmă valoarea zonei din punct de vedere estetic și funcțional (fig. 77). Este vorba despre un spațiu care oferă atât beneficiile unui mediu natural de calitate, cât și avantajele unei poziționări centrale în oraș. Astfel, zona devine una echilibrată, în care se îmbină utilul cu plăcutul, oferind rezidenților o calitate a vieții superioară față de alte cartiere urbane.

Fig. 78 Aspectele negative observate de respondenții rezidenți ce locuiesc în zona de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Graficul (fig. 78) relevă faptul că rezidenții zonei centrale sunt profund conștienți de problemele care le afectează traiul cotidian. Printre cele mai menționate aspecte negative se regăsesc zgomotul excesiv, starea proastă a trotuarelor, lipsa întreținerii spațiilor verzi și traficul intens. Aceste rezultate scot în evidență faptul că, deși zona are un potențial estetic și cultural semnificativ, disfuncționalitățile administrative și lipsa unei întrețineri coerente afectează semnificativ calitatea vieții. Nemulțumirile exprimate de locuitori indică necesitatea unui plan integrat de revitalizare urbană, care să îmbine reabilitarea infrastructurii cu soluții de mobilitate și protecție a mediului.

Fig. 79 Problemele de mediu observate de respondenții rezidenți ai zonei de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

În acest grafic (fig. 79), respondenții au semnalat o serie de probleme de mediu cu impact direct asupra sănătății și confortului: poluarea aerului, prezența gunoaielor, nivelul ridicat de zgomot și lipsa vegetației urbane. Aceste probleme sunt caracteristice zonelor urbane aglomerate și lipsesc unei strategii coerente de gestionare a mediului. În mod evident, percepția locuitorilor este influențată de lipsa spațiilor verzi, de intensitatea traficului auto și de neglijarea aspectului ecologic al planificării urbane. O intervenție eficientă ar trebui să includă plantări de arbori, crearea de mini-parcuri și piste pentru biciclete, dar și măsuri de reducere a traficului și a emisiilor nocive.

Fig. 80 Măsuri considerate necesare de către respondenții rezidenți ai zonei de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Rezidenții au indicat o serie de măsuri considerate esențiale pentru îmbunătățirea zonei, printre care: reabilitarea clădirilor istorice, modernizarea infrastructurii, crearea de zone verzi și pietonale, precum și creșterea frecvenței activităților de curățenie (fig. 80). Aceste sugestii confirmă o preocupare reală pentru calitatea spațiului urban și o implicare activă a cetățenilor în procesul de transformare a orașului. De asemenea, ele demonstrează că locuitorii nu doar observă problemele, ci și oferă soluții concrete, ceea ce ar trebui valorificat de autoritățile locale prin consultări publice și bugete participative.

Fig. 81 Problema clădirilor abandonate din perspectiva respondenții rezidenți ai zonei de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Majoritatea respondenților consideră că aceste clădiri reprezintă o problemă gravă, care afectează atât imaginea urbană, cât și siguranța publică. Pe lângă faptul că sunt surse de pericol fizic (prin prăbușiri sau incendii), ele contribuie și la crearea unui sentiment de nesiguranță și neglijență urbană (fig. 81). Totodată, aceste clădiri abandonate pot deveni focare de vandalism și insalubritate. Rezidenții susțin reabilitarea sau reconversia lor funcțională (ex. centre culturale, spații comunitare), ceea ce ar revitaliza zonele respective și ar contribui la regenerarea economică și socială a centrului istoric.

Fig. 82 Opinia respondenților rezidenți din zona de studiu despre transformarea unor artere din zona de studiu în zone exclusiv pietonale (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Rezidenții se arată în mare parte favorabili acestei măsuri, considerând că transformarea arterelor intens circulate în zone pietonale ar aduce multiple beneficii: reducerea poluării, creșterea siguranței, stimularea comerțului local și îmbunătățirea aspectului urban (fig. 82). De asemenea, pietonalizarea contribuie la dezvoltarea unui stil de viață mai sănătos și la crearea unui cadru urban care încurajează interacțiunea socială. Această opinie confirmă o tendință tot mai prezentă în rândul comunităților urbane, care cer o tranziție de la orașul centrat pe mașini la un oraș orientat către oameni.

Fig. 83 Opinia generală a respondenților despre zona de studiu (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Graficul sintetizează o percepție moderat pozitivă a respondenților față de zona centrală (fig. 83). Deși mulți recunosc valoarea culturală, istorică și peisagistică a zonei, ei atrag atenția asupra problemelor persistente legate de curățenie, trafic, clădiri degradate și lipsa amenajărilor. Această dublă percepție – de apreciere a potențialului și nemulțumire față de realitate – evidențiază necesitatea unor politici coerente de reabilitare urbană. În mod clar, zona este văzută ca o

componentă esențială a orașului Constanța, dar necesită investiții constante și management sustenabil.

Fig. 84 Opinia generală a respondenților despre lucrările de renovare ale Cazinoului (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqw5>)

Majoritatea respondenților privesc în mod pozitiv inițiativa de renovare a Cazinoului din Constanța. Această clădire emblematică este un simbol al orașului, iar starea ei de degradare a fost mult timp un subiect de nemulțumire publică (fig. 84). Răspunsurile arată că locuitorii și turiștii percep restaurarea drept o acțiune necesară pentru revalorizarea patrimoniului și revitalizarea zonei faleză. De asemenea, proiectul de reabilitare este considerat o oportunitate de regenerare a întregii zone, cu potențial de atracție turistică și economică sporit.

Conform oficialilor Primăriei, Cazinoul a fost redeschis publicului pe 21 mai 2025, după un proces amplu de restaurare realizat în principal de Compania Națională de Investiții, cu fonduri europene și locale, și a devenit un centru cultural vizitabil, unde expozițiile, evenimentele artistice și turismul sunt în prim-plan (Primăria Constanța).

Totuși, la doar două săptămâni de la redeschidere, s-au înregistrat acte de vandalism: câteva foițe de aur au fost smulse de pe pereții interiori, iar unele decorațiuni din interior au fost lovite, gesturi care au atras condamnarea autorităților și au subliniat vulnerabilitatea acestei clădiri-simbol (CLICK.ro, 2025). Răpirea patrimoniului prin vandalizare evidențiază nevoia stringentă de educație civică și de implicare comunitară susținută, ca parte integrantă a procesului de protejare a monumentelor istorice (Radio Constanța, 2025).

De asemenea, se vizualizează o reconversie funcțională: Cazinoul nu va fi un simplu muzeu, ci va funcționa ca un hub cultural, cu spații expoziționale, o cafenea, săli pentru evenimente și programe culturale, adresându-se atât publicului local, cât și turiștilor, prin expoziții de artă

contemporană, conferințe, concerte și alte manifestări culturale cu potențial național și european (Digi24.ro, 2025).

Fig. 85 Opinia generală a respondenților despre ce funcție ar trebui să fie atribuită Cazinoului (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqqw5>)

Respondenții susțin, în mare parte, ideea ca Cazinoul să aibă o funcție culturală și comunitară. Dintre opțiunile menționate se remarcă transformarea într-un centru cultural, muzeu, spațiu de evenimente sau sală de concerte. Această alegere reflectă dorința de a păstra accesul public la clădire și de a o valorifica pentru interesul colectiv, nu doar comercial. Funcția propusă se aliniază atât valorii istorice a clădirii, cât și nevoilor actuale ale comunității urbane, oferind un cadru pentru educație, artă și coeziune socială (fig. 85).

Fig. 86 Opinia generală a respondenților zona de studiu raportată la Municipiul Constanța (Sursă: Chestionar – Google Forms <https://forms.gle/2YNJvis1FpNBsqqw5>)

Zona centrală este percepută ca un punct de interes major în peisajul urban al Constanței. Respondenții consideră că aceasta are un rol reprezentativ pentru identitatea orașului, dar că imaginea sa actuală este afectată de lipsa investițiilor, întreținerea deficitară și nevalorificarea potențialului cultural. Se conturează ideea că revitalizarea zonei ar avea un impact pozitiv nu doar

local, ci și la nivelul întregului oraș, prin creșterea atractivității turistice și a mândriei civice. Este clar că această parte a orașului necesită o viziune strategică, susținută de politici publice coerente și implicarea tuturor actorilor urbani (fig. 86).

Analiza detaliată a răspunsurilor oferite prin intermediul chestionarului a scos în evidență o serie de percepții comune și diferențiate între cele trei categorii de respondenți. Turiștii au remarcat în mod special potențialul turistic, cadrul natural și valoarea istorică a zonei, dar au evidențiat și probleme legate de infrastructură, curățenie și organizarea traficului. Rezidenții municipiului Constanța, în calitate de utilizatori frecvenți ai zonei, au fost mai critici în ceea ce privește întreținerea spațiilor publice, lipsa facilităților urbane moderne și degradarea unor clădiri de patrimoniu. La rândul lor, rezidenții care locuiesc efectiv în zona de studiu au semnalat cu precădere impactul negativ al aglomerației, al clădirilor abandonate și al poluării asupra calității vieții de zi cu zi. Toate cele trei categorii au susținut cu majoritate ideea transformării unor artere în zone pietonale, creșterea numărului de spații verzi și valorificarea patrimoniului construit, în special prin reabilitarea simbolului local – Cazinoul Constanța. În concluzie, zona centrală are un rol major în conturarea identității urbane a orașului și reprezintă un punct strategic atât pentru dezvoltarea turismului, cât și pentru consolidarea coeziunii sociale. Intervențiile viitoare ar trebui să țină cont de aceste perspective multiple pentru a obține un echilibru durabil între funcțiile turistice, culturale și rezidențiale ale zonei.

CAPITOLUL 8

LISTA PROBLEMELOR DE MEDIU IDENTIFICATE ȘI IERARHIZAREA LOR

Analiza mediului urban din zona studiată a permis identificarea mai multor probleme semnificative cu impact asupra calității vieții, funcționalității ecosistemului urban și dezvoltării durabile. Problemele au fost analizate atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, iar pentru a le ierarhiza în funcție de gravitate și urgență, s-a aplicat o metodă de analiză multicriterială.

Una dintre cele mai vizibile și persistente probleme este reprezentată de prezența clădirilor și spațiilor abandonate, care ocupă aproximativ 7% din suprafața studiată. Acestea contribuie negativ la estetica urbană, afectează calitatea aerului prin acumularea de praf și particule, contribuie la contaminarea solului și apei prin lipsa unei gestiuni adecvate, și descurajează investițiile turistice și economice. Reabilitarea acestor spații ar putea reprezenta o oportunitate pentru regenerarea urbană, prin transformarea lor în zone verzi, spații pentru activități sociale sau obiective turistice.

Poluarea fonică, de asemenea, este o problemă severă în zonele aglomerate, unde nivelul de zgomot atinge frecvent valori de 79 dB, depășind cu mult pragul admis de 55 dB. Traficul rutier intens, alături de activitățile comerciale și turistice, amplifică acest fenomen. Efectele directe sunt resimțite de populație prin tulburări de somn, stres și disconfort acustic.

O altă problemă identificată este accesul redus la spațiile verzi, în ciuda faptului că acestea acoperă 30% din suprafață. Distribuția lor neuniformă și lipsa conectivității ecologice le reduce eficiența. Acest lucru afectează atât sănătatea locuitorilor, cât și biodiversitatea urbană, fiind necesare măsuri pentru extinderea și conectarea acestor spații. De asemenea, s-a observat o cantitate ridicată de deșeuri generate zilnic, aproximativ 0,768 tone, în contextul unei infrastructuri insuficiente de colectare selectivă. Problema contribuie la poluarea aerului, solului și apei și necesită investiții urgente în colectare și reciclare.

Poluarea aerului reprezintă o amenințare majoră, chiar dacă valorile indicelui de calitate a aerului (AQI) sunt în prezent în limite acceptabile. Traficul auto și activitățile industriale pot duce însă la depășiri, mai ales în zonele centrale sau aglomerate, afectând sănătatea și calitatea vieții locuitorilor.

Nu în ultimul rând, s-a constatat o pierdere treptată a biodiversității urbane, în ciuda prezenței arborilor maturi și a faunei specifice. Lipsa întreținerii spațiilor verzi și absența unor politici coerente de replantare contribuie la acest fenomen.

Pentru a ierarhiza aceste probleme, s-a utilizat o analiză multicriterială aplicată într-un studiu de caz din zona istorică a Municipiului Constanța. Această metodă presupune compararea pereche a problemelor, în funcție de mai mulți factori relevanți: impactul asupra sănătății umane, impactul asupra mediului, impactul economic, vizibilitatea problemei în spațiul public și dificultatea de rezolvare (tabel. 5).

Fiecărei probleme i s-au acordat punctaje comparative, astfel încât în fiecare pereche problema mai gravă a primit un scor mai mare. Scorurile obținute au fost apoi totalizate, rezultând următoarea ierarhie:

1. Problema 1 - Managementul deșeurilor - 26
2. Problema 2 – Poluarea aerului produsă de trafic - 28
3. Problema 3 – Poluare fonică produsă de trafic - 26
4. Problema 4 – Prezența clădiri dezafectate - 27
5. Poluarea 5 – Poluarea apei marine produsă de ape menajere - 25

Tabel 5 Analiza multicriterială

Criterii	Problema 1	Problema 2	Problema 3	Problema 4	Problema 5	TOTAL	FINAL
Problema 1	1	2	2	3	2	10	26
Problema 2	5	1	3	5	2	16	28
Problema 3	4	3	1	2	4	14	26
Problema 4	3	2	4	1	4	14	27
Problema 5	3	4	2	2	1	12	25
TOTAL	16	12	12	13	13		

(Sursa: Adaptare după metodologia MCDA – Simple Additive Weighting - Belton & Stewart, 2002)

Rezultatele obținute în urma analizei multicriteriale au fost interpretate și dintr-o perspectivă calitativă, pentru a înțelege mai bine relevanța fiecărei probleme în contextul zonei istorice a Municipiului Constanța. Poluarea aerului produsă de trafic a fost considerată cea mai gravă, prin efectele sale directe asupra sănătății populației și degradării patrimoniului construit. Aceasta persistă în timp și este greu de controlat fără măsuri structurale, spre deosebire de poluarea fonică, care este temporară. Prezența clădirilor abandonate ocupă locul al doilea, datorită impactului vizual și social profund, în special în contextul turistic și cultural al zonei. Managementul deficitar al deșeurilor și poluarea fonică s-au aflat la același nivel, însă deșeurile implică un risc sanitar mai ridicat. Poluarea apei marine a fost plasată pe ultimul loc, având un impact mai redus în interiorul zonei istorice, fiind percepută mai ales în context litoral, nu urban.

În completarea metodei multicriteriale, scorurile atribuite problemelor de mediu au fost influențate și de rezultatele unui chestionar aplicat online, adresat turiștilor, rezidenților municipiului Constanța și locuitorilor din zona studiată, respectiv perimetrul delimitat de Faleză Promenadă Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1. Răspunsurile obținute au fost anonime și au oferit o imagine relevantă asupra modului în care sunt resimțite problemele de mediu la nivel local, ajutând la calibrul acordării scorurilor în cadrul analizei. Astfel, analiza a îmbinat atât o componentă obiectivă, bazată pe criteriile de evaluare multicriterială, cât și una subiectivă, bazată pe percepția publică reală a actorilor implicați.

CAPITOLUL 9

STRATEGII PENTRU COMBATAREA ȘI DIMINUAREA PROBLEMELOR DE MEDIU IDENTIFICATE

Zona Faleză Promenadă Casino – Piața Ovidiu – Portul Constanța (Poarta 1) se confruntă cu o serie de probleme de mediu care afectează nu doar aspectul urbanistic, ci și funcționalitatea, atractivitatea turistică și calitatea vieții. Pe baza analizelor efectuate, au fost identificate direcții strategice de intervenție, menite să reducă impactul negativ al acestor probleme și să susțină o dezvoltare urbană sustenabilă.

Una dintre priorități o reprezintă **reabilitarea clădirilor abandonate**, care afectează grav peisajul urban, siguranța publică și potențialul turistic al zonei. Pentru a înțelege mai clar implicațiile pe termen lung ale intervențiilor asupra clădirilor abandonate, au fost formulate două scenarii posibile de evoluție: unul pozitiv și unul negativ. Scenariul pozitiv prevede reabilitarea și reintegrarea acestor clădiri în circuitul urban, ceea ce ar duce la o îmbunătățire semnificativă a siguranței publice, a calității aerului (prin reducerea prafului) și a atractivității turistice. Un exemplu concret este reprezentat de renovarea Cazinoului din Constanța, care, în ciuda disconfortului temporar provocat de șantier, a revitalizat vizual și economic întreaga zonă. În schimb, scenariul negativ, bazat pe lipsa intervenției, implică riscuri crescute de accidente, costuri suplimentare de întreținere și un declin general al imaginii urbane. Această inactivitate contribuie la amplificarea problemelor de mediu și sociale deja existente. Astfel, scenariile propuse evidențiază clar avantajele unei abordări proactive, în care renovarea clădirilor devine o investiție strategică, cu beneficii multiple pentru comunitate, turism și mediu.

Un exemplu local care poate fi utilizat în analiza potențialului pietonalizării zonei Piața Ovidiu – Casino este cel al străzii Ștefan cel Mare din centrul Constanței. Aceasta a trecut printr-un amplu proces de reabilitare urbană, finanțat prin fonduri europene în valoare de peste 90 de milioane de lei (fig. 87). Proiectul a vizat transformarea străzii într-un spațiu pietonal modern, cu pavaj nou, mobilier urban, iluminat eficient și aliniamente verzi, însă a întâmpinat întârzieri semnificative și critici din partea publicului pentru ritmul lent al execuției și impactul temporar asupra comerțului local (Dobrogea Live, 2024). Cu toate acestea, rezultatul a demonstrat că o zonă

urbană, odinioară axată pe trafic auto, poate fi transformată într-un spațiu public funcțional și plăcut. În comparație, zona Pieței Ovidiu și a Cazinoului beneficiază deja de un context favorabil pietonalizării, cu un profil turistic și cultural puternic, iar aplicarea unei soluții similare, dar mai bine temporizate și gestionate, ar putea genera beneficii vizibile într-un interval mai scurt (fig. 88).

Fig. 87 Strada Ștefan cel Mare în timpul renovării

(Sursa: <https://focuspress.ro/galerie-foto-cand-vor-fi-gata-lucrarile-de-pe-strada-stefan-cel-mare/>)

Fig. 88 Strada Ștefan cel Mare în după renovări

(Sursa: <https://cugetliber.ro/stiri-social-renaste-strada-stefan-cel-mare-constantina-va-avea-centru-pietonal-389071>)

Pe baza răspunsurilor din chestionarul aplicat rezidenților și turiștilor, s-a conturat susținerea pentru o formă temporară de pietonalizare, care să nu excludă total traficul auto, ci să îl reglementeze în anumite zile ale săptămânii sau în intervale orare specifice. Această opțiune, inspirată de modelul aplicat în cadrul proiectului „Străzi Deschise” din București, permite testarea

graduală a efectelor asupra spațiului public și asupra activităților comerciale (G4Media, 2024). În București, pietonalizarea temporară a Căii Victoriei a fost extinsă pe durata întregului sezon cald, iar autoritățile au observat creșteri semnificative ale numărului de vizitatori și o diversificare a activităților economice și culturale desfășurate în spațiul pietonal (G4Media, 2024). În acest context, o strategie de tip pilot, bazată pe pietonalizare parțială și etapizată în Constanța, ar putea reprezenta o soluție realistă, eficientă și adaptată cerințelor locale (fig. 89, 90).

Fig. 89 Scenariu pozitiv privind clădirile abandonate din zona de studiu

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Fig. 90 Scenariu negativ privind clădirile abandonate din zona de studiu

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Un alt aspect esențial în strategia de îmbunătățire a mediului urban îl reprezintă gestionarea fluxurilor de circulație și reorganizarea mobilității, în special în zonele cu potențial turistic ridicat. În acest sens, au fost propuse scenarii de evoluție care includ pietonalizarea anumitor artere din jurul Pieței Ovidiu și Cazinoului, precum și construirea unei parcuri supraterrane în proximitate. Scenariul pozitiv implică extinderea zonelor pietonale și integrarea acestora cu spațiile verzi și obiectivele turistice, contribuind astfel la un mediu urban mai sigur, mai estetic și mai atractiv. Totuși, se impune recunoașterea faptului că implementarea acestor soluții presupune costuri semnificative, atât pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere (pavaje, delimitări, mobilier urban), cât și pentru realizarea unei parcuri supraterrane, care să răspundă cererii sezoniere fără a afecta coerența arhitecturală a zonei. Beneficiile pe termen lung sunt reprezentate prin reducerea traficului auto în zonele istorice, creșterea confortului pietonal și optimizarea spațiilor urbane, ceea ce justifică însă investiția. Aceste măsuri pot fi încadrate într-un plan urbanistic sustenabil, care să echilibreze nevoile rezidenților cu cele ale vizitatorilor și să protejeze patrimoniul urban valoros și ar susține dezvoltarea activităților comerciale (fig. 91, 92).

Fig. 91 Scenariu negativ privind stabilirea pentru acces exclusiv pietonal al arterelor din zona studiată

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Fig. 92 Scenariu negativ privind stabilirea pentru acces exclusiv pietonal al arterelor din zona studiată

(Sursa: Arhivă personală, 2024)

Zona analizată se confruntă de mult cu o problemă majoră legată de gestionarea fluxurilor auto și lipsa spațiilor de parcare, ceea ce conduce la parcări ilegale pe arterele pietonale și blocarea traficului pietonal, ce strică totodată peisajul urbanistic și calitatea turismului. Ultimele două figuri prezentate în studiu, (fig. 91, 92) evidențiază potențialul de reconfigurare a rețelei de circulație pentru a prioritiza mobilitatea pietonală, păstrând în același timp un echilibru între nevoile locuitorilor și cele ale vizitatorilor.

Un exemplu de bună practică în reconfigurarea mobilității urbane este proiectul „Străzi Deschise – Promenadă urbană”, implementat în București începând cu anul 2021. Inițiativa a presupus transformarea temporară a Căii Victoriei în zonă exclusiv pietonală în weekenduri, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul cuprins între Piața Victoriei și Splaiul Independenței (Centrul de Proiecte al Municipiului București, 2024). Ediția din 2024 a atras peste un milion de participanți, incluzând atât locuitori ai orașului, cât și turiști, care au participat la activități culturale, recreative și artistice desfășurate pe traseu (ARCUB, 2024). În paralel, comercianții locali, în special cei din sectorul HoReCa, au raportat creșteri semnificative ale vânzărilor, datorită fluxului crescut de pietoni în zonă (ARCUB, 2024). Succesul acestei măsuri a fost însoțit, însă, de investiții substanțiale din partea administrației publice. Spre exemplu, doar studiul de fezabilitate pentru montarea unor stâlpi retractabili pe Calea Victoriei a fost estimat la 844.000 de lei (Reddit/r/bucuresti, 2024). Într-un scenariu comparabil, pietonalizarea zonelor din jurul Pieței Ovidiu și Cazinoului din Constanța ar putea aduce beneficii similare în ceea ce privește

dinamizarea economiei locale și îmbunătățirea calității spațiului public, cu condiția asumării unor investiții echivalente în infrastructura urbană și în gestionarea fluxurilor auto și pietonale (fig. 93, 94, 95, 96).

Fig. 93 Localizarea arterelor pietonale propuse

(Sursa: OpenStreetMap contributors)

Fig. 94 Strada Revoluția de la 22 decembrie 1989

(Sursa: <https://www.google.com/maps>)

Fig. 95 Strada Remus Opreanu

(Sursa: <https://www.google.com/maps>)

Fig. 96 Strada Nicolae Titulescu

(Sursa: <https://www.google.com/maps>)

Locația propusă este un teren unde funcționează deja o parcare recent inaugurată, anterior aflată în administrarea portului. Proiectul presupune realizarea unei construcții cu o capacitate optimizată pentru cel puțin 200 de vehicule, adaptată cerințelor sezoniere din perioada estivală (fig. 97). Accesibilitatea ar fi asigurată prin poziționarea în apropierea unor artere importante, precum Șoseaua Portului și Strada Termele Romane, și prin conexiuni pietonale directe cu zonele turistice.

Se propune, de asemenea, integrarea unor tehnologii sustenabile, precum panouri solare și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Deși implementarea unui astfel de proiect implică costuri semnificative, beneficiile estimate sunt substanțiale: reducerea congestiei auto în zonele istorice, îmbunătățirea experienței turistice, creșterea veniturilor locale din taxele de parcare și protejarea integrității patrimoniului urban.

Fig. 97 Localizarea zonei de construire a parcării propuse

(Sursa: OpenStreetMap contributors)

În completarea demersurilor de regenerare urbană, Primăria Municipiului Constanța a inițiat procesul de actualizare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Zona Peninsulară, cu scopul declarat de a reabilita și revitaliza această arie istorică și strategică. Zona vizată are o suprafață de aproximativ 100 de hectare, delimitată la nord de strada Ștefan cel Mare, la sud de incinta Portului, la vest de strada I.G. Duca și la est de Plaja Modern și țărmul Mării Negre (Ziarul Constanța, 2023a). Documentația de urbanism, aflată în curs de elaborare, a fost realizată de către asocieria Agorapolis SRL și Raumplan Design SRL, incluzând o analiză SWOT, diagnostic teritorial și identificarea unor priorități de intervenție pe termen mediu și lung (Ziarul Constanța, 2023b). Conform autorităților locale, această inițiativă urmărește integrarea patrimoniului cultural, a spațiilor verzi, a infrastructurii turistice și a locuirii în viziunea unui oraș sustenabil.

Pentru a asigura participarea cetățenilor și o planificare urbană centrată pe nevoile reale ale comunității, administrația locală a lansat o consultare publică, punând la dispoziție un chestionar online adresat rezidenților și actorilor interesați (Radio Constanța, 2023). În paralel, municipalitatea elaborează și o strategie culturală pe zece ani, precum și o strategie pentru tineret pe termen mediu, documente complementare PUZ-ului, menite să ghideze politicile urbane într-un mod coerent și participativ (Info Sud-Est, 2024; Focus Press, 2024). Toate aceste măsuri evidențiază o direcție clară spre o dezvoltare urbană integrată, în care proiectele de pietonalizare, reabilitare și mobilitate urbană se corelează cu instrumente de planificare strategică.

CAPITOLUL 10

CONCLUZII

Această lucrare a urmărit să analizeze impactul activităților turistice asupra calității mediului în zona centrală și istorică a municipiului Constanța, delimitată de traseul Faleză Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1. Studiul a combinat metode de cercetare specifice geografiei mediului, cum ar fi observația directă în teren, analiza hărților, consultarea documentației urbanistice și aplicarea unui chestionar adresat atât turiștilor, cât și locuitorilor.

În urma acestei cercetări, au fost identificate mai multe probleme de mediu importante pentru zona analizată. Printre cele mai relevante se numără poluarea aerului produsă de traficul auto, prezența clădirilor abandonate, poluarea fonică, gestionarea deficitară a deșeurilor și accesul insuficient la spații verzi. Toate aceste aspecte au un impact direct asupra calității vieții, mai ales într-un oraș turistic ca Constanța, unde presiunea asupra mediului crește semnificativ în sezonul estival.

Prin aplicarea metodei de analiză multicriterială, am putut stabili o ierarhie clară a problemelor, în care poluarea aerului s-a evidențiat ca fiind cea mai gravă, urmată de degradarea fondului construit și de poluarea fonică. Aceste rezultate au fost corelate cu percepțiile exprimate în chestionarul aplicat, ceea ce a confirmat că există o conștientizare reală a acestor probleme în rândul comunității locale și al vizitatorilor.

Pe baza celor observate, lucrarea propune o serie de soluții practice, cum ar fi reabilitarea clădirilor istorice, crearea de noi spații verzi, amenajarea unor parcări supraterane moderne și pietonalizarea parțială a unor artere centrale. De asemenea, au fost dezvoltate două scenarii – unul pozitiv și unul negativ – care arată ce efecte pot apărea în viitor, în funcție de deciziile luate de administrația locală. În acest sens, s-au analizat și exemple concrete, cum este reamenajarea străzii Ștefan cel Mare sau proiectul „Străzi Deschise” din București, care ar putea inspira măsuri similare în Constanța.

Un element important al lucrării este legat de inițiativele administrației publice, în special actualizarea PUZ-ului pentru Zona Peninsulară. Aceasta arată o intenție clară de reorganizare a spațiului urban, în care se dorește corelarea patrimoniului cultural cu cerințele turistice și de mediu.

În același timp, propunerea pietonalizării temporare, în anumite zile sau intervale orare, vine ca o soluție de compromis realistă, bazată inclusiv pe rezultatele din chestionarul aplicat.

În concluzie, zona analizată are un potențial semnificativ pentru dezvoltare durabilă, dar este nevoie de o planificare atentă, care să țină cont atât de nevoile locuitorilor, cât și de dinamica turismului. Prin măsuri bine gândite, cu sprijinul comunității și o viziune urbană coerentă, centrul istoric al Constanței poate deveni un exemplu de echilibru între protejarea mediului, dezvoltarea economică și păstrarea identității locale.

BIBLIOGRAFIE

1. Agenția Națională pentru Protecția Mediului – *Raport privind gestionarea deșeurilor periculoase în România, 2022*
2. Agenția Națională pentru Protecția Mediului. (2023). *Raport privind starea mediului în zona litorală*
3. Andresen, T., Tzoulas, K., Niemelä, J. (2020). *Urban Green Infrastructure for Climate Resilience*. Springer
4. APC (Administrația Porturilor Maritime Constanța). (2023). *Raport Anual 2022*. <https://www.portofconstantza.com>
5. ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. (2024, iulie). *În weekendul 20–21 iulie, „Străzi deschise – București, Promenadă urbană” transformă Calea Victoriei într-o oază urbană de relaxare și distracție*. <https://arcub.ro/in-weekendul-20-21-iulie-strazi-deschise-bucuresti-promenada-urbana-transforma-calea-victoriei-intr-o-oaza-urbana-de-relaxare-si-distractie/>
6. Bîrsan, M., Diaconu, D.C. (2015). *Impactul activităților portuare asupra mediului marin*. Revista de Geografie și Mediu, nr. 3, pp. 21–28
7. Călin, R., Toma, L. (2020). *Potentials and limitations of economic development in the historical center of Constanța*. Romanian Journal of Urban and Regional Studies, Vol. 12(1), pp. 85–97
8. Cîrstea, A. A. (2021). *Efectele sezonalityții asupra economiei turistice din Constanța*. Revista de Geografie și Dezvoltare Regională, Vol. 17(2), pp. 112–120
9. Centrul de Proiecte al Municipiului București. (2024). *Străzi Deschise 2024*. <https://cs-mb.ro/event/106>
10. Constantinescu, M. (2022). *Turism și dezvoltare urbană în orașele portuare din România*. București: Editura Universitară
11. Corbu, C. (2021). *Atenție, cade istorie! Bucăți din clădirile emblematice din Constanța se desprind*. ZIUA de Constanța
12. Colecționarul de Orașe. (2018). *Seismicitatea în România*

13. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (2024), *Statistici de trafic portuar 2016–2024*, disponibil online la:
https://portofconstantza.com/pn/page/np_statistici_port (accesat la 31 mai 2025)
14. Cracu, G.-M., Schvab, A., Prefac, Z., Popescu, M., Sirodoev, I. (2024). *A GIS-based assessment of pedestrian accessibility to urban parks in the city of Constanța, Romania*. *Applied Geography* 165(4)
15. Crăciun, M. A. (2014). *The implications of privatization to the organization model of Constanța port*. *Emerging Market Queries in Finance and Business*
16. Dobrogea Live. (2024). *Primăria Constanța ratează un nou termen pentru finalizarea modernizării străzii Ștefan cel Mare*. <https://dobrogealive.ro/primaria-constanta-rateaza-un-nou-termen-pentru-finalizarea-modernizarii-strazii-stefan-cel-mare/>
17. European Commission. (2023). *Urban Economic Development in Port Cities – Challenges and Opportunities*.
18. EEA (2021). *Urban Wastewater Treatment in Europe: Status and Challenges*. European Environment Agency Report
19. European Maritime Safety Agency (EMSA) (2021). *Port Environmental Review System – PERS Guidelines*, Bruxelles.
20. Focus Press. (2024). *Administrația locală a gândit o strategie pentru tinerii din municipiu, pentru următorii patru ani*. <https://focuspress.ro/administratia-locala-a-gandit-o-strategie-pentru-tinerii-din-municipiu-pentru-urmatorii-patru-ani/>
21. G4Media. (2024). *Studiu: Extinderea proiectului „Calea Victoriei pietonală – Străzi Deschise” în sezonul rece*. <https://www.g4media.ro/studiu-extinderea-proiectului-calea-victoriei-pietonala-strazi-deschise-promenada-prelungita-in-sezonul-rece-acces-pana-la-0000-si-amenajare-cu-mobilier-urban-pe-modelul-parc-liniar.html>
22. Gheorghe, A. F. (2024). *Relația dintre Obiectivul 13 de dezvoltare durabilă și calitatea vieții*. EcoStudent - Revistă de cercetare științifică a studenților economiști, Academia de Studii Economice București
23. Gheorghe, V. (2023). *Patrimoniul construit din Constanța și impactul asupra economiei urbane*. Constanța: Editura Ovidius University Press
24. Gospodini, A. (2002). *European Cities in Competition and the New ‘Uses’ of Urban Design*. *Journal of Urban Design*, 7(1), 59–73

25. Grădinaru, S. R., Iojă, C. I., Pătru-Stupariu, I., Niță, M. R., Gavrilidis, A. A., Cârstea, E. M. (2013). *Land abandonment changes between 2005 and 2008 in Bucharest city*. 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment
26. Click.ro, *Cazinoul din Constanța, vandalizat la doar două săptămâni după ce a fost renovat*. <https://click.ro/actualitate/national/cazinoul-din-constanta-vandalizat-la-doar-doua-2448396.html>
27. Cuget Liber. (2023). *Efectele eroziunii costiere pe litoralul românesc*.
28. Cuget Liber. (2023). *Efectele sezonului turistic asupra comunității constănțene*.
29. Digi24.ro. (2025). *Renovarea Cazinoului din Constanța, aproape gata. Când ar urma să fie redeschis publicului: „Arată foarte bine”*. <https://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/vacante/renovarea-cazinoului-din-constanta-aproape-gata-cand-ar-urma-sa-fie-redeschis-publicului-arata-foarte-bine-3090809.html>
30. Hammoud, Y., Tabyaoui, F.-Z., Allali, Y., Jaydawi, S., Saadane, A. (2024). *Sécurité hydrique: Contribution du couplage SIG-télétection au calcul de bilan hydrique. Étude de cas du Causse Moyen Atlassique*. Conference: 5ème édition des Utilisateurs des SIG
31. HG nr. 321/2005 – *Hotărâre privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental*
32. ICH (Institutul de Cercetare a Habitatului). (2018). *Analiza urbanistică a centrului istoric Constanța*. UAUIM
33. Info Sud-Est. (2024). *Primăria Constanța vrea o strategie culturală pentru următorii 10 ani*. <https://www.info-sud-est.ro/primaria-constanta-vrea-o-strategie-culturala-pentru-urmatorii-10-ani/>
34. Institutul Național al Patrimoniului. (2024). *Lista Monumentelor Istorice Constanța*. <http://patrimoniu.gov.ro>
35. Institutul Național de Statistică (INS). (2023). *Anuarul Statistic al României 2023*. București: INS
36. Mihalache, S. (2023). *Șantiere, shaormerii, bijuterii arhitectonice în paragină. Reportaj în Zona Peninsulară a Constanței*. Cuget Liber. Disponibil la: <https://cugetliber.ro/stiri-social-santiere-shaormerii-bijuterii-arhitectonice-in-paragina-reportaj-in-zona-peninsulara-a-constantei-480975>

37. Mihăilescu, C., Popa, I. Rusu, L. (2020). *Evaluarea zgomotului urban în orașele portuare*. Revista de Mediu Urban și Sănătate Publică, vol. 9(1), pp. 56–64
38. Moldoveanu, D., Bușurică, N. (2024). *Dezolant! Terasa unui hotel din zona peninsulară a municipiului Constanța, confundată cu coșul de gunoi de petrecăreți*. ZIUA de Constanța. Disponibil la: <https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/dezolant-terasa-unui-hotel-din-zona-peninsulara-a-municipiului-constanta-confundata-cu-cosul-de-gunoi-de-petrecareti-galerie-foto-video-851598.html>
39. Nică, M.-A., Mănoiu, V.-M., (2024). *Recent trends in air pollution in the most important city of the Romanian Black Sea coast*. European Scientific Journal, 20(27):1
40. Oprea, M. (2019). *Gestiunea urbană a zonelor istorice: între conservare și modernizare*. Editura Universitară, București
41. Ordinul MS nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale
42. Patrimoniu.gov.ro. (2024). *Lista monumentelor istorice din județul Constanța*. <https://patrimoniu.gov.ro>
43. Petcu, M., Dinu, E., Cișmașu, I. (2023). *Analiza impactului politicilor energetice și de mediu ale Uniunii Europene asupra performanței economice a firmelor. Studiu de caz în sectorul de transport*. Amfiteatru Economic 25(63): 272
44. Primăria Municipiului Constanța. (2023). *Date climatice, vegetație urbană și riscuri naturale*.
45. Primăria Constanța. (n.d.). *Proiecte cu finanțare europeană*. <https://primaria-constanta.ro/pagina-pmc/informatii-de-interes-public/proiecte-locale/proiecte-cu-finantare-europeana/>
46. Primăria Municipiului Constanța. (2023). *Strategia de dezvoltare urbană durabilă a Municipiului Constanța 2021–2027*. Constanța, România
47. Popa, D., Ionescu, A., Vasilescu, M. (2020). *Impactul lucrărilor de construcții asupra mediului urban: studiu de caz în orașe cu patrimoniu istoric*. Revista de Geografie Urbană, nr. 24, pp. 35–48
48. Radio Constanța. (2023). *Constanța: consultare publică pentru PUZ Zona Peninsulară*. <https://www.radioconstanta.ro/2023/08/04/constanta-consultare-publica-puz-zona-peninsulara/>
49. Radio Constanța. (2025). *Foto-documentar: Povestea Cazinoului din Constanța merge mai departe de această dată, cu toată strălucirea care i-a fost merită încă din planurile arhitectului*

- Daniel Renard. <https://www.radioconstanta.ro/2025/03/19/foto-documentar-povestea-cazinoului-din-constant-a-merge-mai-departe-de-aceasta-data-cu-toata-stralucirea-care-i-a-fost-menita-inca-din-planurile-arhitectului-daniel-renard/>
50. Raftu, N. (2024). *Urban development and environmental impact in the metropolitan area of Constanța*. Journal of marine Technology and Environment
 51. Reddit / r/bucuresti. (2024). *Studiu de fezabilitate stâlpi retractabili Calea Victoriei – 844.000 lei*. <https://www.reddit.com/r/bucuresti/comments/1hucb0v>
 52. Stănilă, A. (2022). *Dezvoltarea turismului urban în orașele-port: Studiu de caz – Constanța*. Editura Universitară.
 53. Surugiu, C., Frenț, C., Surugiu, M. R., Lecquex-Dincă, A. I. (2012). *Analiza și evaluare a vulnerabilității și capacității de adaptare la schimbările climatice în sectorul turistic. Studiu de caz pentru stațiunile Predeal, Eforie Nord și Vatra Dornei*. Editura Universitară, ISBN: 9786065914742
 54. Tiță, A. M., Molodveanu, A. M., Stanca, C., Pană, M. M. (2024). *Analysis of towing activity impact on the environmental performance in Constanța Port*. Revista de Management și Inginerie Economică, Vol. 23 No. 3
 55. UNEP (2013). *Planning and Design for Sustainable Urban Mobility*. United Nations Human Settlements Programme.
 56. Vărvăruc, D., Stoican, M. (2017). *Exploiting tourism resources in Prahova Valley upper basin in terms of sustainable development*. Bălți, Republica Moldova
 57. Ziarul de Constanța. (2024). *Dezolant! Terasa unui hotel din zona peninsulară...* <https://www.ziuaconstanta.ro>
 58. Ziarul Constanța. (2023). *Primăria Constanța a lansat în consultare publică Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Peninsulară*. <https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/primaria-constant-a-lansat-in-consultare-publica-planul-urbanistic-zonal-pentru-zona-peninsulara-822932.html>
 59. Ziarul Constanța. (2023). *Analiza SWOT, diagnostic și priorități de intervenție – Noul PUZ pentru reabilitarea și revitalizarea Zonei Peninsulare*. Ziua Constanței
 60. Ziarul Financiar. (2022). *Portul Constanța se sufocă sub povara containerelor. Mărfuri în aglomerare nemaivăzută în ultimii 15-20 de ani*

ANEXE

Chestionar pentru turiști, rezidenți al municipiului Constanța, rezidenți ai zonei de studiu-
***Analiza calității mediului în perimetrul Faleză promenadă Cazino – Piața Ovidiu – Portul
Constanța, Poarta 1.***

Scrisoare către respondenți: *Bună ziua!*

*Numele meu este Aioanei Cristiana-Iulia și sunt studentă în anul III la specializarea **Geografia
Mediului**, în cadrul **Facultății de Geografie, Universitatea din București**. Realizez acest studiu
pentru lucrarea mea de licență. Chestionarul își propune să evalueze percepția asupra calității
mediului în zona **Faleză Promenadă Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1**, din
perspectiva turiștilor și a rezidenților.*

***Completarea durează aproximativ 7 minute și răspunsurile sunt anonime. Opiniile
dumneavoastră sunt foarte importante și vor contribui la o mai bună înțelegere a situației actuale
în ceea ce privește calitatea mediului din această zonă.***

Vă mulțumesc pentru timpul acordat!

Întrebări:

1. Ce categorie vă reprezintă cel mai bine?

- Turist
- Rezident al municipiului Constanța
- Rezident în zona Faleză promenadă Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1

2. Vârsta:

- Sub 18 ani
- 18-25 ani
- 26-40 ani
- 41-60 ani
- Peste 60 ani

Secțiune dedicată turiștilor

1. Cât de des vizitați Constanța?

- Prima dată
- O dată pe an
- De mai multe ori pe an
- Frecvent

2. Cât timp petreceți de obicei în Constanța?

- O zi
- Un weekend
- O săptămână
- Mai mult de o săptămână

3. Ce aspecte v-au atras cel mai mult în zona Faleză Promenadă Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1? (răspuns multiplu)

- Peisajul și priveliștea
- Atracțiile turistice
- Atmosfera și istoria locului
- Accesibilitatea și infrastructura
- Restaurante, cafenele și servicii
- Altele:

4. Cum apreciați curățenia și întreținerea zonei? (1 – foarte slab, 5 – excelent)

5. Ați observat probleme de poluare în zonă? (răspuns multiplu)

- Deșeuri abandonate
- Miros neplăcut
- Zgomot excesiv
- Poluare a apei (ex. Marea Neagră, Portul Constanța)
- Nu am observat probleme
- Altele:

6. Cum vi se pare infrastructura pentru pietoni și bicicliști în această zonă? (1 – foarte slabă, 5 – foarte bună)

7. Cum apreciați spațiile verzi și amenajarea peisagistică? (1 – foarte slab, 5 – excelent)

8. Ați întâmpinat dificultăți în găsirea coșurilor de gunoi sau în utilizarea lor?

- Da
- Nu
- Nu am fost atent(ă) la acest aspect

9. V-ați simțit în siguranță în această zonă?

- Da, complet în siguranță
- În mare parte în siguranță

- Nu prea în siguranță
- Nu, deloc în siguranță

10. Ce măsuri credeți că ar trebui luate pentru a valorifica aceste clădiri în scop turistic sau cultural? (întrebare cu răspuns deschis)

11. Ați observat probleme legate de aglomerație, trafic sau lipsa de organizare în zonă? (întrebare cu răspuns deschis)

12. Considerați că traficul auto și parcare ilegală sunt o problemă în această zonă?

- Da, sunt multe mașini parcate ilegal și afectează zona
- Da, dar nu este o problemă foarte gravă
- Nu am observat probleme majore
- Nu, traficul auto este necesar pentru accesibilitate

13. Cum ați vedea transformarea unor artere din această zonă în zone exclusiv pietonale?

- Ar fi o idee foarte bună, ar îmbunătăți atmosfera zonei
- Ar fi utilă doar în anumite intervale orare sau sezoane
- Nu cred că ar fi benefic, traficul auto este necesar

14. Ce soluții credeți că ar putea fi implementate pentru a îmbunătăți traficul și spațiul pietonal în această zonă? (întrebare cu răspuns deschis)

15. Cum ați evalua experiența generală în această zonă? (1 – foarte slabă, 5 – excelentă)

16. Ați recomanda această zonă altor turiști?

- Da
- Nu
- Nu sunt sigur(ă)

17. Ce considerați că s-ar putea îmbunătăți în această zonă pentru turiști? (răspuns multiplu)

- Curățenia și întreținerea zonei
- Crearea unor zone mai mari pentru pietoni și bicicliști
- Reducerea poluării și a zgomotului
- Dezvoltarea unor spații verzi mai mari
- Informații turistice mai accesibile
- Altele:

18. Aveți alte comentarii sau sugestii despre această zonă? (întrebare cu răspuns deschis)

Secțiune dedicată rezidenților municipiului Constanța

1. De cât timp locuiți în municipiul Constanța?

- Sub 1 an

- 1-5 ani
- 5-10 ani
- Peste 10 ani
- M-am născut și am crescut aici

2. În ce cartier/localitate/comună/sat locuiți? (întrebare cu răspuns deschis)

3. Cât de des vizitați zona Faleză Promenadă Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1?

- Zilnic
- O dată pe săptămână
- De câteva ori pe săptămână
- O dată pe lună
- Doar ocazional

4. Care sunt principalele motive pentru care vizitați această zonă? (răspuns multiplu)

- Plimbare și relaxare
- Sport / alergare / ciclism
- Restaurante, cafenele și socializare
- Evenimente culturale / expoziții / festivaluri
- Tranzit spre alte zone din oraș
- Locuiesc sau lucrez în apropiere
- Altele:

5. Cum evaluați curățenia generală a zonei? (1 – foarte slabă, 5 – excelentă)

6. Care considerați că sunt principalele probleme ale mediului în această zonă? (răspuns multiplu)

- Deșeuri abandonate
- Miros neplăcut
- Zgomot excesiv (trafic, activitate comerciale)
- Poluarea apei (Marea Neagră, Portul Constanța)
- Poluarea aerului (trafic, industrie)
- Lipsa spațiilor verzi și a vegetației
- Nu consider că sunt probleme de mediu
- Alte:

7. Considerați că această zonă este întreținută de autorități?

- Da, zona este curată și bine întreținută
- În general, dar sunt și probleme
- Nu prea, zona necesită mai multă atenție
- Nu, consider că este neglijată

8. Cum considerați că a evoluat calitatea mediului în această zonă în ultimii 5 ani?

- Să îmbunătățit
- A rămâne la fel
- Să înrăutățit

- Nu știu / nu pot aprecia

9. Ce măsuri crede că ar trebui luate pentru a îmbunătăți calitatea mediului în această zonă? (răspuns multiplu)

- Creșterea numărului de coșuri de gunoi și colectarea mai frecventă a deșeurilor
- Implementarea unor măsuri mai stricte împotriva poluării aerului și apei
- Crearea de noi spații verzi și reamenajarea celor existente
- Reducerea numărului de mașini și promovarea transportului alternativ
- Restaurarea și întreținerea fațadelor clădirilor istorice
- Alte:

10. Ați observat clădiri abandonate sau degradate în această zonă? Dacă da, considerați că acestea afectează imaginea orașului?

- Da, sunt multe și afectează zona negativă
- Da, dar cred că pot fi restaurate și valorificate
- Nu am observat astfel de construcții
- Nu, zona este bine întreținută

11. Cum considerați că pot fi valorificate aceste clădiri? (întrebare cu răspuns deschis)

12. Considerați că traficul auto și parcare ilegală sunt o problemă în această zonă?

- Da, sunt multe mașini parcate ilegal și afectează zona
- Da, dar nu este o problemă foarte gravă
- Nu am observat probleme majore
- Nu, traficul auto este necesar pentru accesibilitate

13. Cum ați văzut transformarea unor artere din această zonă în zona exclusiv pietonale?

- Ar fi o idee foarte bună, ar ajunge atmosfera zonei
- Ar fi utilă doar în anumite intervale orare sau sezoane
- Nu cred că ar fi benefic, traficul auto este necesar
- Nu sunt sigure

14. Ce soluții credeți că ar putea circulația și accesibilitatea zonei? (întrebare cu răspuns deschis)

15. Cum evaluați calitatea mediului în această zonă? (1 – foarte slabă, 5 – excelentă)

16. Dacă ați putea schimba un singur aspect legat de această zonă, care ar fi acela? (întrebare cu răspuns deschis)

17. Ce alte sugestii pentru a beneficia de zonele Faleză Promenadă Casino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1? (întrebare cu răspuns deschis)

Secțiune dedicată rezidenților din zona Faleză promenadă Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1

1. De cât timp locuiți în această zonă?

- Sub 1 an
- 1-5 ani
- 5-10 ani
- Peste 10 ani
- M-am născut și am crescut aici

2. Locuiți într-un apartament sau într-o casă?

- Apartament
- Casă
- Alte:

3. Care sunt principalele avantaje de a locui în această zonă? (răspuns multiplu)

- Apropierea de faleză și mare
- Atmosfera istorică și arhitectura zonei
- Acces rapid la restaurante, cafenele și centre culturale
- Conectivitatea bună cu restul orașului
- Zona liniștită și potrivită pentru relaxare
- Alte:

4. Care sunt principalele dezavantaje ale locuirii în această zonă? (răspuns multiplu)

- Zgomot excesiv (trafic, turiști, evenimente)
- Lipsa locurilor de parcare
- Poluare și lipsa curățeniei
- Prețuri ridicate ale locuințelor și serviciilor
- Infrastructură învechită (iluminat public, trotuare deteriorate)
- Alte:

5. Cum evaluați curățenia generală a zonei? (1 – foarte slabă, 5 – excelentă)

6. Ați observat probleme de mediu în această zonă? Dacă da, care sunt cele mai deranjante? (răspuns multiplu)

- Deșeuri abandonate
- Miros neplăcut
- Zgomot excesiv (trafic, localuri, evenimente)
- Poluarea aerului (trafic, industrie portuară)
- Poluarea apei (Marea Neagră, Portul Constanța)
- Suprapopularea zonei în sezonul turistic
- Nu am observat probleme de mediu
- Alte:

- 7. Cum considerați că a evoluat calitatea mediului în această zonă în ultimii 5 ani?**
- Să îmbunătățit
 - A rămâne la fel
 - Să înrăutățit
 - Nu știu / nu pot aprecia
- 8. Ce măsuri ar trebui luate în considerare pentru a stabili calitatea mediului în această zonă? (răspuns multiplu)**
- Colectarea mai eficientă a deșeurilor
 - Implementarea unor măsuri de reducere a zgomotului
 - Crearea de noi spații verzi și plantarea de arbori
 - Restricționarea traficului auto pentru reducerea poluării
 - Restaurarea fațadelor clădirilor vechi și întreținerea clădirilor abandonate
 - Alte:
- 9. Ați observat clădiri abandonate sau degradate în această zonă?**
- Da, sunt multe și afectează negativ imaginea zonei
 - Da, dar cred că pot fi restaurate și valorificate
 - Nu am observat astfel de construcții
 - Nu, zona este bine întreținută
- 10. Considerați că aceste clădiri afectează siguranța și atractivitatea zonei?**
- Da, creează un aspect neîngrijit și nesigur
 - Da, dar ar putea fi restaurat pentru a deveni obiective turistice sau spații culturale
 - Nu, nu consider că au un impact major
 - Nu, fac parte din farmecul istoric al zonei
- 11. Ce soluții considerați că ar trebui implementate pentru revitalizarea acestor clădiri?**
(întrebare cu răspuns deschis)
- 12. Cât de problematic considerați traficul auto în această zonă? (1 – deloc problematic, 5 – foarte problematic)**
- 13. Ați observat probleme cu parcare ilegală în zonă?**
- Da, sunt multe mașini parcate ilegal și afectează circulația pietonilor
 - Da, dar nu mi se pare o problemă majoră
 - Nu am observat probleme semnificative
 - Nu, parcare este bine gestionată
- 14. Cum ați văzut transformarea unor artere din această zonă în zona exclusiv pietonale?**
- Ar fi o idee foarte bună, ar ajunge atmosfera zonei
 - Ar fi utilă doar în anumite intervale orare sau sezoane
 - Nu cred că ar fi benefic, traficul auto este necesar
 - Nu sunt sigure

15. **Ce alte soluții credeți că ar putea circulația și accesibilitatea în zonă?** (întrebare cu răspuns deschis)
16. **Cum evaluați calitatea mediului în această zonă?** (1 – foarte slabă, 5 – excelentă)
17. **Dacă ați putea schimba un singur aspect legat de această zonă, care ar fi acela?** (întrebare cu răspuns deschis)
18. **Ce alte sugestii pentru continuarea calității vieții în zona Faleză Promenadă Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1?** (întrebare cu răspuns deschis)

Secțiune *Întrebări generale* – pentru toți respondenții

1. **Cum percepeți în general zona Faleză Promenadă Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1?** (răspuns multiplu)
- O zonă istorică și culturală importantă pentru oraș
 - Un loc frumos, dar care necesită modernizare
 - O zonă neglijată care și-a pierdut farmecul
 - Un spațiu plăcut pentru relaxare și socializare
 - Altele:
2. **Ce părere aveți despre lucrările de renovare a Cazinoului Constanța?**
- Sunt absolut necesare și vor revitaliza zona
 - Este important să fie restaurat, dar fără să își piardă autenticitatea
 - Nu mă interesează acest subiect
 - Consider că sunt alte investiții mai importante pentru oraș
 - Altele:
3. **Ce funcție credeți că ar trebui să aibă Cazinoul după renovare?**
- Centru cultural și expozițional
 - Sală de evenimente și conferințe
 - Muzeu al istoriei orașului și al Cazinoului
 - Spațiu de relaxare și cafenea cu vedere la mare
 - Altele:
4. **Cât de important considerați că este pentru oraș păstrarea și restaurarea clădirilor istorice din această zonă?** (1 – deloc important, 5 – foarte important)
5. **Dacă ați putea face o schimbare majoră în această zonă, care ar fi aceasta?** (întrebare cu răspuns deschis)
6. **Aveți alte sugestii sau comentarii despre zona Faleză Promenadă Cazino – Piața Ovidiu – Portul Constanța, Poarta 1?** (întrebare cu răspuns deschis)